

10.5281/zenodo.10972061

DAS ROTHSCCHILD-HAUS
EINFÜHRUNG IN STUDIEN ÜBER
DIE MÄCHTIGSTE FAMILIE DER WELT

Vorwort	02
Die Abstammungslinie – Teil 1	03
Die "Bauers" – Teil 2	08
Die Herrschaft der Finanzen – Teil 3	20
Rothschild Europa – Teil 4	26
Rothschild-Stammbaum – Teil 5	29
Globale Analyse – Teil 6	40
Abschließende Analyse – Teil 7	49
Referenzen	52

VORWORT

Es gibt ein ganzes Mysterium um das Judentum in der Welt, das kann niemand leugnen. Bis vor kurzem wusste jeder, der nicht jüdisch war, nicht, dass die Kabbala, ein Glaube, der mit dem Okkulten verbunden ist, Verbindungen und Verbindungen zum Judentum hat. Das Gleiche gilt für jüdische Familien auf der ganzen Welt.

Die Juden hatten verschiedene Momente in der Zivilisation, sie durchlebten Zeiten der Finsternis, wie die Sklaverei, sowie Momente der Befreiung, wie das Kommen von Moses. Sie hatten Momente des Friedens, zwischen dem Wachstum des Christentums und den Kreuzzügen, als die Juden eine gewisse Harmonie mit den anderen monotheistischen Religionen (Christentum und Islam) hatten.

Aber eine Tatsache ist heute unbestreitbar: Die führenden Politiker der Welt, seien es Politiker, Geschäftsleute, Künstler, Filmemacher, Musiker und alle Menschen, die heute, in den letzten vier Jahrhunderten, finanzielle Macht haben, sind Juden oder haben Verbindungen zu Juden.

Aber die Frage, die man sich stellen muss, ist: Sind sie wirklich Juden? Die Geschichte des Alten Testaments, wie in der Zeit Ägyptens, Griechenlands und Roms, spricht nicht von Macht, sondern von der Suche nach dem verheißenen Land und davon, in Frieden nach den Geboten des Glaubens zu leben.

Heute hat das Geld, das sich in den Händen der "Juden" befindet, keine Ähnlichkeit mehr mit der Wahrheit des klassischen Judentums. Ich setze es in Anführungszeichen, denn nach meinem Verständnis, wie Sie weiter unten sehen werden, handelt es sich in der modernen Realität nicht um "reinblütige" Juden, sondern um eine große Gruppe von Menschen, die zum Judentum konvertiert sind, um den Schein zu wahren und nicht unter

Angriffen und Invasionen für ihre Verbrechen zu leiden, wo sie sich niedergelassen haben.

DAS ROTHSCHILD-HAUS
Die Abstammungslinie
Teil 1

"Um zu wissen, wer über dich herrscht, musst du einfach herausfinden, wen du nicht kritisieren darfst"

Andrey Carrington Hitchcock

Diese Arbeit basiert auf schriftlicher Literatur, einem Studium verschiedener Lehren über das Haus Rothschild oder die Rothschild-Familie. Es ist nicht unsere Absicht, anzugreifen oder zu verteidigen, sondern eine Studie über die verschiedenen Versionen der Theorien zu präsentieren, die mit den Rothschilds verbunden sind.

In all den Werken und Lehren über die Familie Rothschild haben wir nicht viele Akten oder Texte vor dem 17. Jahrhundert, wenn wir über Amschel Moses Rothschild oder Bauer sprechen und darüber, welche Familie sich in Frankfurt niedergelassen hat.

Auch John Reeves, ein Unterstützer des Hauses Rothschild und des Judentums und ein eifriger Kämpfer gegen Beleidigungen und Angriffe auf Christen, beschrieb nicht in seinem 1887 erschienenen Werk *The Rothschild Financial Rulers of Nations, woher die Rothschild-Linie* stammte. Niall Ferguson, John Coleman, M.S. King und Graf Egon Caesar Corti, die es wagten, über diese Familie zu schreiben, keiner von ihnen konnte die Abstammung sagen, aus der sie stammten.

Diese Auslassung über die Abstammungslinie der Rothschilds macht es zu einem Mysterium und sogar zu einer Spekulation über den Stammbaum. Eine Fremdheit, die aus einer Familie kommt, die heute zu den mächtigsten Familien der Welt gehört oder gehört.

Andrew Carrington Hitchcock ist eine der bibliographischen Referenzen zur Frage der Abstammung des Hauses Rothschild. In seinem Bestseller *"Die Synagoge Satans"* enthüllte er eine mögliche Abstammung, die von dieser Familie abstammt.

Gordon Duff enthüllte auf der Konferenz über Terrorismus in Damaskus im Jahr 2014 auch eine mögliche Abstammungslinie, die dem ähnelt, was Andrew in seinem Bestseller schrieb.

Zwischen dem achten und neunten Jahrhundert stand in der Geopolitik der Welt noch das Mittelalter im Mittelpunkt. Die Christen festigten sich als große Zivilisationsreligion, die Muslime wuchsen nach dem Erscheinen Mohammeds vertikal und schufen Spannungen mit der katholischen Kirche. Die Juden waren nicht mehr so zahlreich wie in der römischen oder ägyptischen Zeit, aber sie unterhielten wirtschaftliche Beziehungen zu Christen und Muslimen. Von Judenverfolgung oder Übergriffen gegen sie war zu diesem Zeitpunkt nicht die Rede. Es war eine Zeit der Harmonie der Juden mit den anderen monotheistischen Religionen.

Auf den ersten Blick lief die damalige Geopolitik auf die drei abrahamitischen Religionen hinaus. Die überwiegende Mehrheit der Nationen oder Völker war durch den Monotheismus verbunden.

In Asien, genauer gesagt zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer, gab es damals eine Region, die heute Georgien, Russland, Kasachstan und die Ukraine sein würde, bekannt als Chasarien.

Die Herrschaft der Khasaren war mit dem babylonischen Okkultismus verbunden, der rituellen schwarzen Magie des babylonischen Heidentums. Ihr König, Bulan und der gesamte Hof der Khasarischen Monarchie waren Anhänger des Okkulten, der im Gegensatz zur gesamten Region stand. Die Khasaren hatten nicht die Absicht, zu monotheistischen Religionen zu konvertieren.

König Bulan und sein Hofstaat verlangten, um die schwarzmagischen Rituale aufrecht zu erhalten, Menschenopfer (Frauen und Kinder) und seine Herrschaft war bekannt für die Entführung und Ermordung von Angehörigen der benachbarten Völker. Gleichzeitig stahl und veruntreute er, indem er Identitätsbetrug beging, d.h. er gab vor, eine Person zu sein, die er nicht war, damit sie nicht für ihre Taten verurteilt wurden.

Die Nachbarvölker, angeführt von den Russen, die bereits über die Situation verärgert waren, verlangten von der Khasarischen Monarchie, dass sie zu einer der monotheistischen Religionen (Christentum, Judentum oder Islam) konvertieren.

Bulan, der die Spannungen zwischen Christen und Muslimen erkannte und sah, dass die Juden ein gutes Verhältnis zu beiden hatten, zog es vor, das Judentum als offizielle Religion des Königreichs Chasarien zu etablieren.

Zu keiner Zeit hörte die Khasarische Monarchie auf, dem Glauben und dem Götzendienst zu folgen, der mit der babylonischen schwarzen Magie verbunden war, sie machte nur das Judentum offiziell als die Religion der Khazaren. Die Khasaren behielten ihre Muttersprache, Jiddisch, bei, was im Gegensatz zur jüdischen Tradition stand, die Hebräisch als offizielle Sprache vorsah.

Jüdische Konvertiten aus Chasarien wurden als Aschkenasen oder aschkenasische Juden bezeichnet. Es sind "die nichtjüdischen Juden", die konvertiert sind, um nicht von benachbarten Völkern angegriffen und überfallen zu werden.

Zu dieser Zeit wurde eine Konferenz der Nationen unter der Leitung der Russen gebildet, um die Harmonie zwischen den Völkern der Region aufrechtzuerhalten und dem monotheistischen Glauben zu folgen. Die Region Russland war eine stark christliche Region.

Um nicht wegen ihres babylonischen okkulten Glaubens, ihres Götzendienstes, ihrer Baalsverehrung und der Aufrechterhaltung ihrer schwarzmagischen Rituale durch Menschenopfer unter Druck gesetzt zu werden, kam die Khasarische Monarchie auf die Idee, die okkulten Ansichten mit dem Judentum zu verschmelzen, indem sie das schuf, was heute als Babylonischer Talmud bekannt ist. Der Babylonische Talmud wurde nicht zu dieser Zeit geschaffen, er wurde durch die okkulten Ansichten der Khasaren reformiert.

Trotz der Verlockungen der Nachbarnationen behielten die Khasaren ihre schändliche Natur der Entführung, Ermordung und Raubübergabe benachbarter Völker bei und erhielten den Titel "Khasarische Mafia (MK)". Diese "harmonische" Beziehung zu den Nachbarvölkern endete um 1.200 n. Chr.

Verärgert und bereits als sie die Situation erkannten, planten die Nachbarvölker die Invasion von Chasarien. Die Khasarische Monarchie, die viele Spione unter den benachbarten Völkern hatte, entdeckte den Plan und floh mit all ihrem Reichtum aus der Region und breitete sich mit anderen Identitäten in ganz Asien und Europa aus, um nicht verfolgt zu werden. **Die Khasaren schworen Rache an den Invasoren, die von den christlichen Russen angeführt wurden.**

Das Interessante an dieser Doktrin, die von Andrew Carrington Hitchcock und Gordon Duff vorgestellt wurde, ist, dass die Verfolgung der Juden ein allmähliches Wachstum hatte, ausgehend von dieser Situation in Khasarien, besonders in Europa, wo sich möglicherweise aschkenasische Juden (nichtjüdische Juden) oder die Khasarische Mafia aufhielten.

Die Aschkenasen blieben stark, diskret und versteckt, vermischt und verstreut in der Region, profitierten von ihren Reichtümern und pflegten ihre okkulten Traditionen (durch den babylonischen Talmud) jahrhundertlang als Juden und schworen Rache an den Russen und den benachbarten Völkern, die in ihre Heimat einfielen und sie einnahmen.

Für diejenigen, die am mutigsten darüber spekulieren, wohin die Khasarische Monarchie oder Mafia ging, ist der spekulative Ort, dass das, was jetzt Deutschland sein würde, in die germanische Region ging.

In dem, was wir die Khasarische Jagd nennen könnten, erlitten die Juden Verfolgungen in ganz Europa: in Deutschland (Köln 1424, Augsburg 1438, Mangucia 1462 und 1483 und Nürnberg 1498), in Frankreich (1394 und 1420), in England (1.290), in Litauen (1.495), in Belgien (1.370), in der Tschechischen Republik (1.541), in Italien (1.492, 1.496 und 1.533), in

Russland (1.891), Preußen (1.510), Portugal (1.496), Spanien (1.492) und Polen (1.483), um nur einige Beispiele zu nennen.

In England wurden 1290, während der Herrschaft von Edward I., die Juden endgültig vertrieben. Sie waren bis zur Absetzung und Hinrichtung Karls I. (Tudor-Stuart-Dynastie) und der Machtergreifung durch Oliver Cromwell im 17. Jahrhundert verboten.

DAS ROTHSCHILD-HAUS

"Die Bauers"

Teil 2

Die harte Realität ist, dass die Rothschild-Bankiersdynastie in Europa die dominierende Kraft war, sowohl finanziell als auch politisch, bei der Gründung der Bank of the United States.

G. Edward Griffin, Die Kreatur von Jekyll's Island, American Opinion Publishing

Die Khasarische Mafia oder der khasarische Adel floh um 1.200 n. Chr. aus ihrer Heimat und ließ sich in Europa nieder. Dort folgten sie den von ihnen geschaffenen Lehren des Judentums, das die Verschmelzung des jüdischen Talmuds mit dem babylonischen Okkultismus darstellte.

Bis zum 17. Jahrhundert versteckten sich die Khasaren unter den europäischen Juden, etablierten sich mit neuen Identitäten, um nicht von ihren Verfolgern hingerichtet zu werden, und wandten und verbreiteten unter den Juden die Vision des babylonischen Talmuds, d.h. des Okkulten.

Der nächste Schritt der Khasarischen Mafia war es, die Gesetzgebung und den Widerstand der Europäer gegen Juden zu modifizieren und die Sicht der europäischen Gesellschaft auf "nichtjüdische Juden" zu relativieren und zu verändern.

In Deutschland, in der Stadt Frankfurt, glaubt John Reeves, dass sich die ersten Juden im Jahr 1240 niederließen. Interessanterweise flohen die Khasaren vor Khasarien und seinen von Russland angeführten Verfolgern um 1.200 Menschen.

John Reeves gibt an, dass die Verfolgungen der Juden, die sich in Frankfurt niederließen, im Jahr 1241 begannen, als 180 von ihnen starben. Im Jahr 1349, zur Zeit des Schwarzen Todes, wurden jüdische Häuser niedergebrannt, weil sie angeblich die Juden verurteilt hatten, weil sie die Brunnen vergiftet und Krankheiten in die Region gebracht hatten.

Um Auseinandersetzungen zwischen Juden und Christen zu vermeiden, wurde im 15. Jahrhundert, noch in Frankfurt, ein Gebiet für den Bau eines exklusiven Viertels für Juden gewählt, das nach John Reeves auf Kosten der Juden selbst entstand und so das *Viertel Judengasse schuf*.

Bis 1717 litt das Viertel unter verschiedenen Situationen, wie z.B. Brand, Vertreibung (zwei Jahre lang durften sie die Stadt nicht betreten), Einschränkungen und anderen Handlungen gegen die jüdische Siedlung. 1717 wurde das Viertel umgebaut und erweitert. Im Jahre 1811 lebten etwas mehr als zweitausend Juden in *der Judengasse*, im Jahre 1887 waren es bereits vierzehntausend Juden in der Nachbarschaft.

John Reeves beschrieb im neunzehnten Jahrhundert in einer der Passagen seines 1887 veröffentlichten Werkes *"Die Rothschild-Finanzherrscher der Nationen"* den *Bezirk Judengasse* nach Goethes Beschreibung und Worten:

(...) Nicht minder interessant ist die Beschreibung des jüdischen Viertels, das von den Mauern umschlossen, aber durch schwere Tore und hohe Mauern vom Rest der Stadt isoliert ist. Es war ein Viertel, das nur von wenigen Christen besucht wurde. Die Häuser, die zusammengedrängt waren, waren vom Boden bis zum Dach mit Menschen gefüllt, die in einem Zustand von Elend und Schmutz lebten, der beunruhigend war, während die Luft mit Gerüchen verunreinigt war, die so abscheulich und stark waren, dass sie alle verjagten,

außer denen, deren Geruchssinn und Nerven durch den langen Aufenthalt oder die Vertrautheit mit der schädlichen Atmosphäre abgestumpft waren.

Eine der prominenten Familien der *Judengasse* oder *Judenstraße* war die Familie "Bauer", die dort mit rund 550 Familien lebte. Nach Angaben des British Museum ließen sich die Bauers/Rothschilds um das 16. Jahrhundert in Frankfurt nieder. In dem Haus Nr. 152, das als Haus und Laden der Bauers bekannt war, hatte es ein rotes Schild (John Coleman sagt, es war "roter Schutz"), dort wohnte Amschel Moses Bauer. Amschel lebte als Händler und Händler von Waren (gebrauchte Waren) und alten Münzen und war Geldverleiher. Er reiste durch die ganze Region, um seine Waren zu verkaufen.

Haus der Bauers/Rothschild in der Frankfurter Judengasse:

*Abbildung 1 - Das war das Haus und Geschäft der Familie Bauer/Rothschild.
Hier fing für die jetzigen Besitzer der Welt alles an.*

Die Beziehung zum roten Schild ist ein Rätsel. Für Andrew Carrington war das rote Schild des Hauses der Bauers eine rote Plakette über der Eingangstür ihres Geschäfts und dass es sich um den Entwurf eines roten Hexagramms handelte, das in der Konzeption des Autors geometrisch und numerisch als die Zahl 666 übersetzt wurde, was wir als die Zahl des Teufels

kennen. M.S. King sagt, dass die Tafel, die im Haus der Bauers ausgestellt war, ein römischer Adler mit einem roten Schild war (vom englischen Roten Schild, vom deutschen Rothschild). Für King *erwarb sein Sohn Mayer, nachdem er nach Frankfurt zurückgekehrt war, in seinem Werk Planet Rothschild – Die verbotene Geschichte der Neuen Weltordnung* das Geschäft seines Vaters und änderte den Familiennamen in Rothschild und schuf so das Haus Rothschild.

John Reeves verzichtet auf eine Analyse des Roten Schildes, nur als Grund für den Namen "Rothschild". Robin de Ruiter stellt klar, dass das rote Hexagramm zu Ehren der Juden Osteuropas mit dem sechszackigen Davidstern verbunden war, und so änderte er seinen Namen in Rothschild, was roter Schild bedeutet. Robin de Ruiter warnt weiter:

Es ist wichtig zu beachten, dass der Davidstern (Hexagramm), auch bekannt als "Zeichen Salomos", ein Symbol magischen und obskuren Ursprungs ist. Extrem gefährlich ist der Stern, der in einem Kreis eingeschlossen ist. Es wird oft gesagt, dass dieses Symbol, das von satanischen Kulturen bei Zeremonien und Ritualen verwendet wird, eine tödliche Kraft hat.

Das Hexagramm oder Davidstern wird als Symbol des Staates Israel verwendet, ist aber nicht jüdisch. Robin de Ruiter stellt klar, dass das Hexagramm in den alten Mysterienreligionen verwendet wurde. Es war das Symbol von Moloch, Astarte und anderen. Tatsächlich wurde das Hexagramm verwendet, um Saturn darzustellen. Dieses Symbol scheint von König Salomo verwendet worden zu sein, als er vom Glauben abfiel, und wird seitdem das Siegel oder Zeichen Salomos genannt. Später nahm der jüdische Kabbalismus (oder Okkultismus – ein anderer Name, aber das gleiche Spiel) es als magisches Symbol. Gefördert durch die Kabbala, ist es zum Symbol der jüdischen Identität geworden, obwohl es sich eher auf okkulte Kreise bezieht. Die Verwendung des Hexagramms als Symbol ihrer Familie durch die Rothschilds verrät uns seine Bedeutung für den jüdischen Kabbalismus.

Auf dem Bild rechts sehen wir den Davidstern, den gleichen Stern, der angeblich mit der Flagge des Staates Israel verbunden ist. Die Doktrin (wenn wir Doktrin sagen, sagen wir die okkulte Macht) versucht, eine ganze Vision zu schaffen, um der Gesellschaft aufzuzwingen, dass dieses Symbol jüdisch ist.

Thelema ist eine okkulte Sekte. Für die Anhänger ist es eine religiöse Philosophie, aber in Wirklichkeit ist es eine Verehrung oder Vergötterung von Figuren, die mit allem verbunden ist, was am Christentum erbärmlich ist. Heute wird es von der globalen Elite sehr geschätzt und das Bild daneben ist das Symbol oder Hexagramm von Thelema.

In dieser Figur befindet sich das Siegel Salomos. Für manche unterscheidet sich der ineinander verschlungene Stern vom Davidstern. Es gilt als okkultes Siegel, das in Hexerei, schwarzer Magie, Alchemie, Zauberei und Astrologie verwendet wird. König Salomo benutzte dieses Hexagramm, um böse Geister abzuwehren.

Dies ist das bekannteste und traditionellste Symbol der Freimaurerei. Aber wenn man es weiter interpretiert, kann man zwei Dreiecke sehen und ein Hexagramm bilden. Die Freimaurerei ist eine Geheimgesellschaft, die mit der globalen Elite und verschiedenen Fällen von Ritualen zweifelhafter Natur verbunden ist.

Dieser Felsen mit dem Davidstern-ähnlichen Symbol wurde im heutigen Irak gefunden. Es handelt sich um ein Stück aus der Zeit Mesopotamiens, der Sumerer, zwischen Tigris und Euphrat. Die sumerische Zivilisation siedelte sich um 3.000 v. Chr. in der Region an.

Das Symbol auf der Seite ist ein Symbol, das den Anhängern des Satanismus bekannt ist. Es ist eine Ziege mit Hörnern, aber die perfekte Ausrichtung des Designs mit einem Hexagramm macht das satanische Symbol kurios. Dieses satanische Symbol wird verwendet, um dämonische Geister in makabren Ritualen heraufzubeschwören.

Bild eines Stückes aus der Region des Byzantinischen Reiches. Das Byzantinische Reich war eine Zeit nach Christus und dauerte bis ins Mittelalter. Die Hauptstadt des Reiches war Konstantinopel, das heutige Istanbul in der Türkei.

Der Hinduismus ist die Hauptreligion der Region Indien. Indien ist eines der Länder, in denen Christen am meisten verfolgt werden. Im Jahr 2024 brach eine Gruppe von Indern in einen christlichen Gottesdienst ein und verletzte 14 Christen, darunter auch Kinder. Das Bild rechts zeigt ein Hexagramm des hinduistischen Okkultismus.

Kabbala ist ein mystischer Glaube und wird mit dem Judentum und dem Okkulten in Verbindung gebracht. Daneben befindet sich ein Kabbala-Symbol, das ein Hexagramm hat. Ein verschlungenes Hexagramm, ähnlich dem Siegel Salomos.

Eine satanische Sekte, die sich gnostische Luziferanismus nennt, ihre Symbolik bezieht sich auch auf das Hexagramm. Diese Sekte glaubt, dass Luzifer das Symbol des Lichts und des Wissens ist.

Eines der Symbole auf dem Ein-Dollar-Schein der Vereinigten Staaten. Über dem Wasserkopf befinden sich in einem Kreis 13 Sterne, die ein blaues Hexagramm bilden.

Rotary International ist eine Freimaurergruppe. In der Mitte des Rotary-Symbols befindet sich ein sechszackiges Hexagramm, das auf ein Hexagramm anspielt, um seine wahren Absichten zu verbergen.

Daneben befindet sich der Stern von Renfan. Der Stern von Renfan bezieht sich auf einen okkulten Gott aus Babylon. Sie ist mit babylonischer schwarzer Magie mit Menschenopfer Ritualen verbunden. Das Überraschende an diesem Hexagramm ist, dass das Königreich Chasarien und seine Führer Adepten der babylonischen schwarzen Magie waren.

Dasselbe Volk und seine Adligen, die das Judentum zu ihrer offiziellen Religion gemacht haben, um keine Vergeltungsmaßnahmen oder Angriffe ihrer monotheistischen Nachbarn zu erleiden. Dieses Symbol ist der deutlichste Beweis dafür, dass das heutige Judentum mit dem Okkulten und nicht mit dem biblischen Judentum (Altes Testament) verbunden ist. Im wahrsten Sinne des Wortes wird das moderne Judentum völlig vom Okkulten oder Satanismus beherrscht.

Und schließlich die Flagge Israels, eines Staates, der nach dem Zweiten Weltkrieg von der UNO gegründet wurde und immer von zionistischen Führern regiert wurde, die alles darauf hindeutet, dass sie aschkenasische Juden sind. Die UNO ist ein Gremium, das mit den Eigentümern der Welt verbunden ist und von ihnen geschaffen wurde.

Diese Betrachtung von Robin de Ruiter und den Beispielen der Symbolik rund um die israelische Flagge lässt uns über die Beziehung zwischen dem Okkultismus der Aschkenasen (nichtjüdischen Juden) und der Verschmelzung von babylonischer schwarzer Magie und dem jüdischen Talmud nachdenken. Das sind viele Zufälle, die mit dem gleichen Thema verbunden sind!

Nein, du hast den Schrein von Molech, den Stern deines Gottes Renphan, und die Bilder, die du gemacht hast, um sie anzubeten, getragen. Darum werde ich sie ins Exil jenseits Babylons schicken – Apostelgeschichte 7,43

1743 heiratete Amschel Moses Bauer und bekam einen Sohn namens Mayer Amschel Bauer. Mayer lebte bis 1775 mit seinen Eltern und drei Geschwistern im Haus Nr. 152. Mayer wurde ausgebildet und wuchs auf, um Rabbiner oder Lehrer in der Synagoge zu werden. Amschel Moses Bauer war ein Kaufmann aus Frankfurt. Das Bild unten zeigt Mayer Amschel Bauer und trug später den Nachnamen Rothschild.

*Abbildung 2 - Mayer Amschel Bauer e posterior
Änderung des Nachnamens in Rothschild.*

Die Familie Bauer war unter den Juden in der Region sehr bekannt, obwohl John Reeves den Nachnamen Bauer nie erwähnte, ist er ein Beispiel dafür, wie prominent die Familie unter Juden war:

Dr. Lewysohn gibt an, dass auf dem jüdischen Friedhof in Worms Rabbiner Menachem Mendel Rothschild begraben ist, der Oberrabbiner der Gemeinde war. Isaac Rothschild war Direktor der Frankfurter Synagoge, Solomon Rothschild Oberrabbiner von Würzburg und Friedburg und Boaz Rothschild war der Autor eines hebräischen Werkes, das 1766 in Fiirth veröffentlicht wurde.

Wegen einer Pockenepidemie in Europa im Jahre 1755 verlor Mayer Amschel Bauer (Amschel ist Anselm) seine Eltern und zog zu Verwandten nach Fiirth (oder Fürth), um seine Studien zu vervollständigen, und blieb dort drei Jahre. Aus irgendeinem Grund mochte Mayer nie den Weg der Theologie gehen, da er in einer Nachbarschaft lebte, deren Hauptzweck es war, Geld anzuhäufen, und von dort aus folgte er dem Weg der Geldwelt. Mayer Amschel folgte diesem Weg im Alter von dreizehn Jahren (John Reeves sagt, es war im Alter von zwölf).

Mayer folgte zunächst dem Weg seines Vaters, indem er im Alter von zwölf Jahren (1755) in kleinem Rahmen antike Münzen sammelte und handelte. Angesichts dieser Fähigkeit brach er sein Theologiestudium ab und kehrte in seine Frankfurter Heimat zurück. Mit seinen Fähigkeiten in der Finanzbranche wurde er nach Hannover zur Bank *Oppenheim eingeladen* und blieb sechs Jahre lang, um Erfahrung, Stabilität und Vertrauen von Unternehmern zu sammeln.

*"Man kann nur bewundern, welchen Mut es für einen so jungen Mann gekostet haben muss, einen solchen Schritt zu wagen (Mayer war dreizehn). Auf dem Weg nach Hannover erhielt der Mann eine kleine, unbedeutende Wohltätigkeitsarbeit im Oppenheimer Bankhaus, wo er innerhalb von sechs Monaten nach seiner Ankunft in die Lehre aufgenommen wurde. Es dauerte nicht lange, bis er zu dem Schluss kam, dass der junge Mann im Bankwesen erfolgreich war." – John Coleman in seinem Werk **The Rothschild Dynasty***

Als er merkte, dass er genug Kapital hatte, um sein eigenes Unternehmen zu gründen, verließ er *Oppenheim* und begann, mit alten Währungen, Edelmetallen und allem, was Gewinn machen konnte, zu handeln.

Mayer verlegte sein Geschäft in seine Heimatstadt und heiratete 1770 Gudula (oder Gudule oder Gutta) Schnapper (Tochter des Kaufmanns Wolf Solomon Schnapper) und lebte in der Stadt, in der sein Vater lebte, im Haus Nr. 152 von Red Shield. Er hatte zehn Kinder aus der Ehe mit Gudula, fünf männliche und fünf weibliche. Alle geschäftlichen Gespräche wurden nur mit den Söhnen geführt.

John Coleman schreibt in seinem Werk über die Familie eine wichtige Tatsache, die ein Auslöser für die beschriebene Wahrheit über die alte Rothschild-Linie sein könnte.

"Die Verteilung der Finanzwelt unter den Kindern war ein beliebtes Gesprächsthema in der Familie (Mayer und seine Söhne). Mayer sprach über die Beziehung zwischen Karl dem Großen und seinen Enkeln und wie die Herrscher Roms die Welt regierten und wie sie über ihre Kinder dachten. Karl (Karl oder Karl der Große) oder Karl der Große (771-814) war ein typischer Deutscher, über zwei Meter groß und ein hervorragender Athlet, der Griechisch und Latein sprach. Er war König der Franken und wurde von 800 bis 814 n. Chr. Kaiser von Rom. Trotz seiner Verehrung für Karl den Großen schwor Mayer Amschel heftigen Hass auf alles, was mit Rom zu tun hatte, das er in älteren Jahren als "den großen Feind des Bolschewismus" bezeichnete, so Alfred Mond in der Weltschlacht der Juden. Samuel Gompers schrieb am 1. Mai 1922 vor dem Gericht in Chicago über den Bolschewismus in Bezug auf Mayer Amschel Rothschild.

(...) Der Hass, den Mayer Amschel Rothschild an den Tag legte, könnte von der Tatsache herrühren, dass Frankfurt im 18. Jahrhundert eine Stadt der Wahl und Krönung

römischer Kaiser und Heiliger war, was Mayer Amschel Rothschild wütend machte, weil er wusste, dass die katholische Kirche ein unerbittlicher Feind der Bolschewiki war. Einige Historiker sagen, dass sein Hass gegen Russland gerichtet war, weil es die größte christliche Nation in Europa war und die Juden unter mehreren ihrer Herrscher viel Elend und Verfolgungen erdulden mussten.

Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass die aschkenasischen Juden (nichtjüdische Juden) oder die khasarische Mafia oder der khasarische Adel Rache an den benachbarten Völkern schworen, die in Khasarien einfielen. Es waren die Russen, die den Konflikt mit den Khasaren führten! Ein weiterer alarmierender "Zufall".

Zu dieser Zeit wendete sich das Schicksal der Bauern, als Mayer Amschel mit Generalleutnant Freiherr von Estorff aus der Zeit, als er in Oppenheim arbeitete, in Kontakt kam, sein Vertrauen gewann und Wilhelm IX., Landgraf von Hessen, empfohlen wurde.

Hessen ist ein Königreich innerhalb des heutigen Deutschlands. Im 18. Jahrhundert existierte Deutschland noch nicht und hatte mehrere Königreiche, eines davon, das Hessische, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

Rheinhessen, Starkenburg und Oberhessen gehörten zum Königreich Hessen. William hatte einen Vorteil, seine Familie stammte vom britischen Adel ab. Er war der Sohn von Prinzessin Mary von Großbritannien, die wiederum die Tochter von König Georg II., ihrem Großvater, war.

Die damalige Währung in der Region war der Taler und das Vermögen des Kurfürsten von Hessen betrug 36 Millionen Taler, und nach einem Treffen zwischen Mayer Asmchel, Baron Estorff und Wilhelm von Hessen wurde Mayer Bankier des Landgrafen von Hessen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts befand sich Europa unter den napoleonischen Kriegen. Napoleon Bonaparte fiel ein Königreich nach dem anderen ein und eroberte es. 1806 schickte Napoleon seine Armee nach Frankfurt und Hessen. Der Grund für die Invasion ist, dass Hesse seine Armee zur Unterstützung Preußens und Englands einsetzte. Als William von der Invasion erfuhr, floh er aus Angst um sein Leben. Aber damals gab es noch keine Banken, wie es sie heute gibt. Das Geld war physisch und für den Millionärswert war es nicht möglich, sein Vermögen zu nehmen.

Angesichts dieser Unmöglichkeit beauftragte er Mayer Amschel Bauer, den zukünftigen Rothschild, sein Vermögen vor der französischen Armee zu verstecken. Obwohl Mayer in Frankfurt lebte, das ebenfalls überfallen werden sollte, nahm er das Risiko in Kauf, sein Vermögen zu verstecken.

Das Versteck der Millionärssumme waren Weinfässer in den Kellern und in seinem Garten vergraben, sowohl auf seinem Landgut, das von der französischen Armee geschändet wurde, als auch bei der Durchsuchung fanden sie keinen Pfennig des hessischen Vermögens.

Von diesem Tag an sollte sich das Leben der Familie Bauer und der zukünftigen Rothschild für immer verändern. Nicht nur der Familie, sondern der ganzen Welt.

DAS ROTHSCHILD-HAUS
"Die Herrschaft der Finanzen"
Teil 3

"Die meisten Menschen auf der Welt wissen oder untersuchen nicht, was jeder Mensch ist, sondern was er zu sein scheint. Wir leben nach dem Zeugnis anderer."

Baltasar Gracián, spanischer Gelehrter

Seit dem "Verschwinden" der Khasarischen Führer haben Juden in ganz Europa Verfolgung erlitten. Ihnen war die Einreise in bestimmte Länder verboten, sie waren auf bestimmte Gebiete beschränkt, sie hatten keine Rechte, sie erlitten Vergeltungsmaßnahmen – Brandstiftung in jüdischen Vierteln, Gebietsvertreibung und sogar Lynchjustiz und Tod von Menschen.

Der Zufall davon ist, dass sich nach dem Aufstieg der Familie Rothschild an die Macht im 19. Jahrhundert die Verfolgung der katholischen Kirche und des Christentums zuwandte. Das 19. Jahrhundert war bekannt für den Beginn der Machtübernahme aller Intellektuellen, Politiker oder Militärs, die gegen die christliche Lehre kämpften. Wenn ich von Macht spreche, dann bedeutet das, die Lehre zu stärken, die das Christentum bekämpft, wie Nietzsches Nihilismus, die Fabianische Gesellschaft, Karl Marx und Friedrich Engels usw.

Heute, im 21. Jahrhundert, werden mehr als 250 Millionen Christen in allen Teilen der Welt verfolgt. Die christliche Lehre wird nach und nach scharf angegriffen und im Interesse der Herren der Welt und der okkulten Anschauung reformiert.

Mutter Tev Cinko Filhos in Cinco Filhas, usw.: Anselm Mayer Rothschild (1773-1855), Salomon Mayer Rothschild (1774-1855), Nathan Mayer Rothschild (1777-1836), Karl Mayer Rothschild (1788-1855), Jacob Mayer Rothschild (1792-1868). Als Mulhers Temos treten ein: Janet Rothschild

(1772-1824), Isabella Rothschild (1781-1861), Babette Rothschild (1784-1869), Julie Rothschild (1790-1815) in Henriette Rothschild (1791-1866).

Landgraf von Hessen-Cassell erbte von seinem Vater ein Vermögen aus dem Erlös der Anstellung seiner Soldaten für den Kampf gegen die amerikanischen Revolutionäre durch die britische Regierung. Das Vermögen wurde auf 30 bis 40 Millionen Taler geschätzt (John Coleman spricht von 40 Millionen nach Dokumenten im British Museum, John Reeves von 36 Millionen).

Wie bereits im vorigen Kapitel berichtet, fanden zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts die napoleonischen Kriege statt, und die Herrschaft Hessen-Cassells wurde von den europäischen Nationen, wie England und Preußen, angeheuert, um Napoleons Armee zu bekämpfen. Napoleon marschiert in Hessen und die gesamte Region ein, einschließlich der Stadt Frankfurt.

Der Landgraf von Hessen hatte sein Vermögen Mayer Amschel Rothschild anvertraut, dem es gelang, das gesamte Vermögen in seinem Haus zu halten, ohne dass die französische Armee solche Werte finden konnte.

Trotz des Erfolgs, ein großes Vermögen vor einem Mitglied des europäischen Adels zu verstecken, wurde dieses Geld nach den Berichten der Autoren buchstäblich usurpiert oder wiederverwendet (um es gelinde auszudrücken), damit Mayer Rothschild sein Vermögen konsolidieren konnte.

Mayer Amschel Rothschild wurde von Karl Friedrich Buderus von Carlshausen unterstützt. Buderus war offizieller Finanzberater Wilhelms I. von Hessen-Cassell. Sie machten einen finanziellen Plan, der die Familie Rothschild zu den Herren der Welt machte.

Das Schema sah folgendermaßen aus: Hessische Soldaten wurden angeheuert, um in verschiedenen Schlachten für andere Nationen zu kämpfen (England war der Hauptkunde). Diese Nationen bezahlten für diese Dienstleistungen. Im Vertrag gab es zusätzliche Zahlungen für Soldaten,

wenn sie verletzt wurden, und sogar für die Familien von toten Soldaten (Söldnern), die dreimal so hoch waren. Landgraf erhielt ein Zeichen dieses Wertes. Darüber hinaus war der Vertrag in Friedenszeiten für ein weiteres Jahr in Kraft.

So heuerte das Vereinigte Königreich jedes Jahr 15.000 bis 17.000 Soldaten aus Hessen an. Das Geld floss nicht in die Kassen des Hauses Hesse-Cassel, sondern wurde in England für andere Investitionen gehalten. Das Geld wurde als Kredit an andere Königreiche reinvestiert, die durch Kriege mit sehr hohen Zinssätzen verarmt waren. Und kein Soldat oder Familienangehöriger eines toten Soldaten aus Hessen erhielt Geld. Nur Mayer Amschel Rothschild, Landgraf von Hessen und Buderus erhielten die Beträge. Um die Diskretion und den Weg der Werte zu wahren, wurde das Projekt mit der Familie Thurn & Taxis in Verbindung gebracht, deren Segment der Postsektor war.

Die Fürsten von Thurn und Taxis (Mitglieder des Komitees der 300) waren sehr froh, an der Beute beteiligt zu sein, wenn sie im Gegenzug als Geheimdienstagenten für den Landgrafen und später für die Rothschilds fungierten. Sie taten dies, indem sie die Post so wichtig öffneten, den Inhalt lasen und dem Landgrafen mitteilten, was sie sahen, und auf ihre Befehle oder die Zustellung der Briefe zu Gunsten des Landgrafen und Mayer Amschel – und zum Nachteil ihrer Schuldner – hinauszögerten. – John Coleman – Die Rothschild-Dynastie.

John Reeves, ein Liebhaber der Familie Rothschild, versucht in seinem Werk, die Taten von Mayer A. Rothschild zu romantisieren, aber was tatsächlich geschah, war das, was Armstrong schrieb:

*Die Anzüge sind insgesamt "weniger romantisch". Mayer Amschel Rothschild **veruntreute das Geld**. Dieses Geld war von Anfang an verdorben. Es wurde der britischen Regierung für den Landgrafen für den Dienst seiner*

Soldaten gezahlt; Sie unterdrückte die Amerikanische Revolution, und die Soldaten waren moralisch dazu berechtigt. Er wurde zuerst von Wilhelm von Hessen und dann von Mayer Amschel abgelenkt. Dieser zweifache Gelddiebstahl ist die Grundlage für das enorme Vermögen der Rothschilds. Seitdem ist es seinem Ursprung treu geblieben. Es gibt nicht einen Dollar, der ehrlich in den Hunderten von Milliarden erworben wurde, die sich jetzt im Besitz der Familie Rothschild befinden. Anstatt das Geld in Weinfässer zu stecken, schickte Mayer Amschel Rothschild die gesamte Summe an seinen Sohn Nathan nach London, wo er in London den Ableger der Familie – George Armstrong – Rothschild Money Trust gründete.

Das Komplott mit den Fürsten von Thurn & Taxis bedeutete, dass die Rothschilds über Insiderinformationen verfügten und von ihren Konkurrenten profitieren konnten.

In einem dieser Insiderberichte soll einer von Mayers Söhnen, Nathan Rothschild, eine exorbitante Summe in Gold in die Ostindien-Kompanie investiert haben. Der Grund für die Investition ist, dass Nathan wusste, dass das Unternehmen auf einer Route auf der Halbinsel Wellington liegen würde. Dieses "Privileg", das den Rothschilds gewährt wurde, ermöglichte eine Reihe von Profiten für die Familie und stärkte das Vermögen der Rothschilds.

Mayer Rothschild nutzte seinen Einfluss und seine Freundschaft mit dem Landgrafen von Hessen. Es war in der Lage, seinen Markt auf die Königreiche Europas auszudehnen. Nach John Coleman und John Reeves zum Beispiel beliefen sich die Anleihen, die die Rothschilds dem Königreich Dänemark gaben, auf zehn Millionen Taler.

Mayer Rothschild hat seine Söhne auf geplante und strategische Weise und mit dem Geld, das er durch die Manipulation der Mitglieder des europäischen Adels und nach einem guten Teil der Doktrin durch die

Usurpation des Geldes der europäischen Monarchie erhielt, dazu gebracht, ihre eigenen Zweigstellen und Büros in Europa zu gründen. Die Drehorte waren: London in England, Wien in Österreich, Neapel in Italien, Paris in Frankreich und Berlin in Deutschland.

In diesen Ländern folgten seine Söhne dem Weg ihres Vaters, europäische Adlige als Marionetten zu manipulieren, vergrößerten das Familienvermögen und wurden zur mächtigsten Familie der Welt.

Es bedurfte nur einer Generation von Planung, Intrigen und Manipulation der öffentlichen Meinung, um die Rothschilds zur größten Kraft und zum größten Einfluss zu machen, nicht nur im Geschäftsleben in Europa, sondern auch im Fernen Osten und später in den Vereinigten Staaten. (John Coleman)

Die politische Macht war so gigantisch, dass Mayers Söhne Ämter im Adel erhielten, wie 1815 in Österreich, als die Monarchie den Söhnen Mayer Rothschilds den Titel "Baron" verlieh. Wenn es ihm nicht gelang, politischen Einfluß zu gewinnen, kaufte er sich ein politisches Posten, wie es in Preußen geschah, als er einen Sitz im preußischen Handelsrat erwarb.

Der Jüngste der Familie, Jakob Rothschild, leitete das Pariser Büro. In Frankreich etablierte er einen Handel mit Eisenbahnlinsen, d.h. er finanzierte Dutzende neuer Eisenbahnlinsen im Land und baute das Vermögen und die politische Kraft des Landes aus.

In England ließ sich Nathan Rothschild sogar in Manchester nieder, mit einem Ziel: die Hegemonie der Textilindustrie zu erlangen. Der größte Teil des Stoffes der englischen Streitkräfte kam aus Manchester, aber der Stoff wurde aus Deutschland importiert. Wieder einmal wussten die Rothschilds von Insider-Informationen, die von den Fürsten von Thurn & Taxis kamen, und wussten, dass Napoleons Offensive unmittelbar bevorstand.

Nathan wusste von Napoleons Offensive und kaufte den gesamten Stoffvorrat in Deutschland. Als der Krieg mit Napoleon begann, ließ die

britische Regierung die Uniformen der Streitkräfte herstellen und der Stoff wurde von Nathan Rothschild verkauft. Nathan war ein erfahrener Insider-Manipulator. Er hatte Agenten in ganz Europa und kannte die Informationen, bevor sie überhaupt passierten. Dies wäre eine Taktik, die von der Neuen Weltordnung weit verbreitet praktiziert wird, aber zusätzlich zu den Agenten aus allen Sektoren, die über privilegierte Informationen verfügen, wären sie diejenigen, die das Sagen hätten, das heißt, sie wären diejenigen, die die Zukunft der Weltgesellschaft planen würden.

Hillaire Belloc sagt einmal: "*1790 geschah etwas Ungeheuerliches*", H.G. Wells, ein Anhänger der Neuen Weltordnung, sagte auch: "*Die Zivilisation ging 1790 zu Ende.*" Die Anspielungen beziehen sich auf Mayer Rothschilds plötzliche finanzielle Stärke, die zufällig zur gleichen Zeit wie die großen europäischen und amerikanischen Revolutionen begann.

In diesen frühen Jahren des 19. Jahrhunderts begann für die Familie Rothschild ein überwältigender Aufstieg zur Weltmacht. Das Erreichen von Situationen für die Juden im Bereich der Gesetzgebung (Rechte), um dies auszunutzen, die Verschuldung der europäischen Nationen gegenüber der Familie Rothschild zu erhöhen sowie Informationen zu manipulieren und zu privilegieren, um zum Nachteil des Wettbewerbs, der Gesellschaft und der Nationen zu profitieren.

DAS ROTHSCHILD-HAUS
"Zu Rothschild Europa"
KAPITEL IV

"Ich kenne deine Werke und Trübsal und Armut (aber du bist reich), und ich kenne die Gotteslästerung derer, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern die Synagoge des Satans sind."

Offenbarung 2:9

Mit der Französischen Revolution und der Ausbreitung des napoleonischen Reiches in ganz Europa wurden Nationen zerstört und brauchten finanzielle Unterstützung, um ihre Nationen wiederherzustellen. Darüber hinaus wurde Frankreich 1815 zur Zahlung von Millionen von Francs als Entschädigung für seinen Versuch der kriegerischen Herrschaft über Europa verurteilt.

Die großen Nationen Europas brauchten damals finanzielle Unterstützung, um ihre Nationen umzustrukturieren. Angesichts dieser Bedingung benötigten England, Frankreich, Rußland, Preußen und Österreich zwischen 1815 und 1830 Wirtschaftsleihen für diesen Zweck.

Mit den Privilegien der Information, ihrer Macht und ihrem Einfluss bei den Politikern und Adligen Europas gelang es ihnen, zum Nachteil der Nationen, die oben genannten großen Nationen dazu zu bringen, solche Kredite von den Rothschild-Büros zu erhalten.

Zwischen 1815 und 1830 plünderten die Rothschilds einfach die fünf Großmächte aus: England, Russland, Frankreich, Österreich und Preußen. Preußen lieh sich 5 Millionen Pfund zu 5 % Zinsen, erhielt aber 3,5 Millionen Pfund (70 %) für seine Staatsanleihen, wodurch der Realzins auf 7 % stieg. Aber unterm Strich mussten die Anleihen in wenigen Jahren zu 100% zurückgezahlt

werden. Die Rothschilds machten einen Gewinn von 1,5 Millionen Pfund (John Coleman).

In Italien war Karl Rothschild maßgeblich daran beteiligt, die Einkünfte des Landes zu verpfänden, so wie das Büro in Neapel von Monarchen und politischen Führern um Rat gefragt wurde. Er gründete C. M. Rothschild & Figli und machte auch Geschäfte mit dem Vatikan und mit Papst Gregor XVI. selbst, der Karl Rothschild den Georgsorden verlieh. Die Rothschilds, so die Jüdische Enzyklopädie, wurden zu den Hütern des päpstlichen Schatzes. Im Jahr 1863 wurde die Bank aufgrund des strategischen Verlustes der Stadt Neapel und der Vereinigung Italiens geschlossen.

In seiner Heimatstadt Frankfurt leitete der älteste Sohn, Amschel (Anselm) Mayer Rothschild, die von seinem Vater, M.A. von Rothschild und Söhnen, gegründete Bank. Amschel war gut vernetzt mit ultraorthodoxen Juden auf dem europäischen Kontinent. Interessanterweise war das organisierte Verbrechen in Deutschland voll von Slang auf Jiddisch, der Muttersprache der Region Chasarien.

Die Besonderheit dieses Rothschild-Büros besteht darin, dass es 1901 liquidiert wurde, da es keinen männlichen Nachkommen hatte.

In Wien gründeten sie das Büro von S. M. von Rothschild, das ihrem Sohn Salomon Rothschild gehörte. Hauptgläubiger des Amtes war Klemens von Metternich, ein österreichischer Politiker, der Außenminister (1809-1848) war. Er stammte aus einer alten Adelsfamilie und war der Sohn eines Grafen.

Nathan Rothschild gründete 1810 N.M. Rothschild & Sons. Seine Hauptkonkurrenten starben und er wurde der größte Bankier Englands.

*Es ist mir egal, ob die Marionette auf dem Thron Englands sitzt, um das Empire zu regieren, denn der Mann, der das britische Geld kontrolliert, kontrolliert das britische Empire, und ich kontrolliere das britische Geld.
(Nathan Rothschild)*

Sie finanzierte die Ostindien-Kompanie, finanzierte die Regierungen Englands, Preußens und Dänemarks. Durch die Weisen von Zion und eine Meisterleistung in Bezug auf die Schlacht von Waterloo wurde die Familie Eigentümer der Bank von England.

In Frankreich gründete Mayer Rothschilds jüngster Sohn Jakob 1810 die Bank De Rothschild Frères (Gebrüder Rothschild), deren erste Aufgabe es war, in den französischen Eisenbahnsektor zu investieren.

Die Familie Rothschild ist mit großen europäischen Familien verbunden, darunter die Warburgs, die Oppenheimers, die Schiffs, die Sassons und die Morgans.

Einer der Erfolge der Familie Rothschild und ihrer Büros war es, beide Parteien in europäischen und nordamerikanischen Konflikten zu finanzieren. Dieses Verhalten verschaffte ihm wichtige Positionen in der europäischen Aristokratie und wichtige Titel im Adel Europas.

Heute hat die Rothschild-Familie eine Art Bankenkontrolle über mehr als 150 Nationen weltweit, einschließlich Organisationen von Nationen wie der Europäischen Union. Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie die Familie auf der ganzen Welt Macht hat: Banken wie die chinesische und die US-Notenbank Federal Reserve stehen unter der Kontrolle der Familie. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt stehen unter der Macht der Rothschild-Familie. Länder, die wir alle mit diktatorischen Ländern kennen, wie Kuba und Russland, und die sagen, dass sie den "amerikanischen Imperialismus" oder den Liberalismus nicht akzeptieren, sind unter ihrer Macht.

Der Konflikt und die Rivalität zwischen dem Westen und dem Osten sind nichts anderes als ein Mittel, um die Gesellschaft unter Kontrolle zu bringen, damit sie ihre globale Dominanz aufrechterhalten und ausbauen kann. Reine Täuschung!

DAS ROTHSCHILD-HAUS
"Rothschild-Stammbaum"
KAPITEL V

Er ist Herr des unbegrenzten Reichtums und rühmt sich, der Schiedsrichter des Friedens und des Krieges zu sein, und dass der Kredit der Nationen von seiner Zustimmung abhängt; seine Korrespondenten sind unzählig; ihre Höflinge übertreffen die der souveränen Fürsten und absoluten Herrscher; Staatsminister stehen unter seinem Gehalt. Er ist in den Ämtern Kontinentaleuropas von grundlegender Bedeutung und strebt danach, unsere zu dominieren.

Thomas Slingsby Duncombe, Unterhaus – 1828.

Wir stellen die Familie Rothschild und ihre Ehen wichtigen Persönlichkeiten vor, die deutlich machen, dass nichts ein Zufall ist, sondern eine absurd komplexe und strategische Architektur.

Das sind Mayer, Amschel, Bauer und dann Rothschild. Wie bereits erwähnt, ist er der Sohn von Amschel (Anselm), Moses Bauer/Rothschild und Schonche Lechnich. Er wurde in Frankfurt geboren und lebte in einem jüdischen Viertel, dessen Haus ein rotes Symbol (Schild) hatte, das die Inspiration für den Familiennamen der Familie Rothschild war. Er ist ein aschkenasischer (Khasar) oder nichtjüdischer Jude und hatte fünf Söhne und fünf Töchter: Jeannete Rothschild, Amschel Mayer Rothschild, Salomon Mayer Rothschild, Nathan Mayer Rothschild, Isabella Rothschild, Babette Rothschild, Karl Mayer Rothschild, Julie Rothschild, Henriette Rothchild, Jacob Mayer Rothschild. Auf seinem Sterbebett und in seinem Testament stellte er klar, dass die Nachkommen der Familie Rothschild nahe Verwandte heiraten müssen

(Endogamie). Ihre Töchter (Jeannete, Isabella, Babette, Julie und Henriette) heirateten Menschen, die von der Familie aus geschäftlichen Gründen ausgewählt wurden. Es war der Strategie, der die Schaffung der fünf Finanzbüros in den damaligen Großstädten (London, Paris, Neapel, Wien und Frankfurt) plante, und jeder der fünf Söhne sollte diese Büros leiten.

Amschel Mayer von Rothschild ist der zweite Sohn und älteste Sohn von Mayer Amschel Rothschild. Er wurde 1773 geboren und starb 1855. Es war M. A. Rothschild & Söhne, die das Frankfurter Büro weiterführte. Er heiratete nicht und hatte keine Kinder. Seine Neffen Anselm (Sohn Salomos), Mayer Karl und Wilhelm Karl (Karls Söhne) führten ab 1855 die Geschäfte, er wurde zum Freiherrn ernannt, erhielt in Belgien eine Auszeichnung mit dem Leopoldsorden und unterhielt enge Beziehungen zu ultraorthodoxen Juden.

Salomon Mayer von Rothschild wurde 1774 geboren und starb 1855. Er heiratete Caroline Stern und hatte zwei Kinder: Anselm von Rothschild (1803–1874) und Betty von Rothschild (1805–1886). Seine Kinder heirateten Verwandte, Anselm heiratete seine Cousine Charlotte Nathan Rothschild (Tochter von Nathan Rothschild) und Betty heiratete ihren Onkel Jakob Rothschild. Salomon war der Verwalter der Wiener Finanzfiliale der Familie, S. M. von Rothschild. Caroline Stern stammte aus einer jüdischen

Familie französischer Bankiers, die ursprünglich aus Frankfurt stammte. Dieselbe Stadt wie Salomon, was die Verbindungen zwischen aschkenasischen Familien beweist. Die Familie Stern ist mit mehreren Investmentbanken verbunden, vor allem in Frankreich. In ihrem Stammbaum sind die Sterns mit englischen konservativen Politikern, britischen Adligen und Geschäftsleuten und sogar mit der portugiesischen monarchischen Familie verbunden. Beachten Sie, dass Salomons Anleihe

strategisch war, da sie Verbindungen zwischen zwei aschkenasisch-jüdischen Bankiers herstellte, die die Macht der Aschkenasen in Europa größer machten. Salomon hatte eine enge Beziehung zu österreichischen Aristokraten, unter anderem war er der erste Jude, der die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt, und erhielt zusammen mit seinen Brüdern in Österreich vom Kaiser den Titel eines Barons.

Solomon Rothschilds Enkel sind: Mayer Anselm Leon (1827-1828), Caroline Julie Anselm (1830-1907), Mathilde Hannah von Rothschild (1832-1924), Sarah Luisa (1834-1924), Nathaniel Anselm (1836-1905), Ferdinand James (1839-1898), Albert Solomon (1844-1911), Alice Charlotte (1847-1922). Die Leitung der Niederlassung in Wien übernahm Albert Solomon. Von denen, die keinen Verwandten heirateten, heiratete Sarah Luisa Baron Raymond Franchetti, die Franchetti sind jüdischer Herkunft und gehören seit dem achtzehnten Jahrhundert zu den reichsten im Mittelmeerraum. **Minister für öffentliche Arbeiten unter Benito Mussolini.** Ein anderer Baron, Raymond Franchetti, heiratete Louise Sarah Rothschild.

Albert Rothschild heiratete seine Cousine zweiten Grades, Bettina Caroline de Rothschild (1858–1892), mit der er sieben Kinder hatte: George Anselm Alphonse (1877–1934), Alphonse Meyer de Rothschild (1878–1942), Charlotte Esther von Rothschild (1879–1885), Ludwig Nathaniel (1882–1955), Eugène Daniel von Rothschild (1884–1976) und Oskar von Rothschild (1888–1909). Ludwig Nathanael war verheiratet mit Gräfin Hildegard Karoline Johanna Maria von Auersperg (die Auesperg sind ein Adelsgeschlecht, das bis ins Heilige Römische Reich zurückreicht). Eugène Daniel von Rothschild war zweimal verheiratet mit Catherine Wolf (1885-1946) und nach deren Tod mit der Schauspielerin Jeanne Stuart.

Mathilde von Rothschild heiratete den Cousin ihres Vaters, Wilhelm Carl von Rothschild, und sie hatten drei Kinder, von denen zwei das Erwachsenenalter erreichten: Adelheid Rothschild (1853–1935), die ihren Cousin Edmond James de Rothschild heiratete, und Minna Caroline Rothschild, die Maximilian von Goldschmidt-Rothschild, eine weitere bedeutende jüdische Familie, heiratete. Adelheid hatte drei Kinder: James Armand Edmond de Rothschild (1878–1957), der Dorothy Mathilde Pinto

(jüdische Aktivistin und Familie Cohen) heiratete, Maurice Edmond Karl de Rothschild (1881–1957), der Noémie Halphen (1888–1968) heiratete. Noémie stammt aus einer portugiesisch-jüdischen Familie, Finanzierin und Konkurrentin der Rothschilds. Und schließlich war da noch Miriam Caroline, Alexandrine de Rothschild. James Armand Edmond de Rothschild war ein britischer liberaler Politiker. Maurice Edmond Karl de Rothschild hatte einen Sohn namens Edmond Adolphe de Rothschild (1926-1997) und heiratete die bulgarische Künstlerin Veselinka Vladova Gueorguieva und die französische Schauspielerin Nadine Nelly Jeannette Lhopitalier und hatte einen Sohn namens Benjamin Edmond Maurice Adolphe Henri Isaac de Rothschild (1963-2021). Benjamin heiratete die salvadorianische Bankierin Ariane Langner und sie hatten vier Kinder: Noémie de Rothschild, Alice de Rothschild, Eva de Rothschild und Olivia de Rothschild.

Nathan Mayer Rothschild wurde 1777 geboren und starb 1836. Sicherlich der erfolgreichste Sohn von Mayer Amschel Rothschild und der erfolgreichste unter den Kindern. Er eröffnete eine Londoner Filiale, N. A. Rothschild & Sons. Er vollbrachte Heldentaten, die die Familie Rothschild zu einer der mächtigsten in Europa machten. Das Londoner Büro finanzierte mehrere britische Feldzüge im Krieg gegen Napoleon, vor allem in Waterloo, dessen Plan ihm die Möglichkeit gab, der große Herr der englischen Finanzen zu werden. Er finanzierte Preußen und Dänemark und half seinem Vater bei der Finanzierung mit dem Landgrafen von Hessen. Er heiratete Hannah Barent-Cohen und hatte sieben Kinder: Charlotte (heiratete seinen Cousin Anselm, Sohn von Salomon), Lionel (heiratete seine Cousine Charlotte, Tochter von Karl Rothschild), Anthony (heiratete Louise Montefiore), Nathaniel (heiratete seine Cousine Charlotte, Tochter von Jakob Rothschild), Hannah (heiratete Henry FitzRoy), Mayer (heiratete Juliana Cohen) und Louise (heiratete seinen Cousin Mayer Carl, Sohn von Karl Rothschild). Der "Zufall" von Nathan Mayers Ehe besteht darin, dass Hannah Barent-Cohen die Tochter eines wohlhabenden, in Amsterdam geborenen Kaufmanns aschkenasischer jüdischer Abstammung war. Sein Vater hatte mehrere

Kinder und sie waren mit dem Bankier Montefiore verheiratet. Am faszinierendsten ist, dass Hannahs Cousine, Nanette Salomons Cohen, **die Mutter von Karl Marx**, deutlich macht, dass Karl Marx Hilfe von den Rothschilds in England hatte, um der Verfolgung in Frankreich und Preußen zu entkommen. Er ist auch verwandt mit dem jüdischen Industriellen Frederik Phillips und Gerard Phillips, den Gründern der berühmten Firma Phillips Electronics. Machen Sie sich klar, dass, wenn Sie suchen, die führenden Namen in der Geschichte vom 19. Jahrhundert bis zum heutigen Tag in irgendeiner Weise mit den Rothschilds verbunden sind. Nathans Töchter führten sehr gut arrangierte Ehen. Seine Tochter Hannah heiratete einen FitzRoy, der Blutsbande zum britischen Adel hat (Ururenkel von König Karl I., Sohn des Generalleutnants und 2. Barons Southampton). Er war Unterstaatssekretär und Erster Kommissar für Arbeiten. Hannah hatte zwei Kinder mit FitzRoy: Arthur Fitzroy und Caroline Blanche Elizabeth FitzRoy. Caroline heiratete Sir Coutts Lindsay, einen Nachfahren des Earls. Juliana Cohen, die Nathans Sohn geheiratet hat, ist der Sohn von Isaac Cohen, dem Sohn von Levy Barent Cohen, der mit Nathans Frau verwandt ist. Der Nachname Montefiore wird seit Nathans Vater, der ebenfalls italienischer Jude ist, mit den Rothschilds in Verbindung gebracht.

Nathans Enkelkinder sind: Leonora de Rothschild (1837-1911), Evelina de Rothschild (1839-1866), Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915), Alfred Charles de Rothschild (1842-1918) und Leopold de Rothschild (1845-1917) – Söhne von Lionel Rothschild.

Von *Lionel Rothschilds* Kindern heiratete Nathan Mayer seine Cousine Emma Louise von Rothschild (1844–1935), mit der er drei Kinder hatte: Lionel Walter Rothschild (1868–1937), Evelina Rothschild-Behrens (1873–1947) und Nathaniel Charles Rothschild (1877–1923), der Rózsika Edle von Wertheimstein (1870–1940) heiratete, die Tochter eines österreichisch-ungarisch-jüdischen Militärs. Nathaniel hatte drei Kinder: Miriam Louisa Rothschild (1908–2005), Elizabeth Charlotte Rothschild (1909–1988), Nathaniel Mayer Victor Rothschild (1910–1990) und Kathleen Annie Pannonica Rothschild (1913–1988). Miriam Louise heiratete einen britischen Soldaten, mit der sie sechs Kinder hatte (vier leibliche): Mary Rozsiska (1945–2010), Charles Daniel (1948), Charlotte Teresa (1951) und Johanna

Miriam (1951). Nathaniel Mayer Victor Rothschild heiratete Barbara Judith Hutchinson (1911-1989) und sie hatten drei Kinder: Sarah Rothschild (1934), Jacob Rothschild (1936-2024) und Miranda Rothschild (1940). Er heiratete Teresa Georgina Mayor (1915-1996) und sie hatten vier Kinder: Emma Rothschild (1948) und heiratete den hinduistischen Ökonomen Amartya Kumar Sen, Benjamin Mayer Rothschild (1952-1952), Victoria Katherine Rothschild (1953), heiratete den **Schriftsteller Simon Gray** (1936-2008) und Amschel Rothschild (1955-1996) und heiratete Anita Patience Guinness aus der anglo-irischen Familie, die mit der Herstellung des berühmten Guinness-Bieres in Verbindung gebracht wurde. Amschel hatte drei Kinder: Kate Emma Rothschild Goldsmidt (1982), Alice Miranda Rothschild (1983) und James Amschel Victor Rothschild (1985). Das Interessanteste ist, dass die Ehefrau Teresa Georgina Mayor mit **Beatrice Webb verwandt ist, der Gründerin der London School of Economics, die mit der Fabian Society verbunden ist**. Kathleen Annie Pannonica Rothschild heiratete den französischen Baron Jules de Koenigswarter.

Ein weiterer Sohn von Lionel, der Kinder hatte, war Leopold de Rothschild. Er heiratete Marie Perugia (1862-1937). Ihre Schwester heiratete Arthur Sassoon, einen jüdischen Bankier mit Verbindungen zur Familie Rothschild. Die Familie Sassoon ist mit dem Baumwoll- und Opiumhandel in China verbunden. Sie hatten drei Kinder: Lionel Nathan (1882-1942), Evelyn Aquiles (1886-1917) und Antônio Gustavo (1887-1961). Lionel Nathan heiratete Marie Louise Eugénie Beer (1892-1975) und sie hatten vier Kinder: Rosemary Leonora Ruth (1913-2013), die Major Hon Denis Gomer Berry (walisischer Minenbesitzer und Zeitungsredakteur) heiratete, Edmund Leopold (1916-2009), Noemi Luisa Nina (1920-2007) und David Leopold (1927-2012). Marie Louise Eugénie Beer stammt aus einer Berliner Finanziersfamilie und belgisch-deutsch-jüdischen Bankiers namens Bischoffsheim. Edmond Leopold heiratete Elizabeth Edith Lentner (1923-1980) und hatte vier Kinder: Katharine Juliette (1949), die Marcus Agius (britischer Finanzier und ehemaliger Vorsitzender der Barclays Group) heiratete, Nicholas David (1951), David Lionel (1955) und Charlotte Henriette (1955). Anthony Gustav heiratete Yvonne Lydia Louise Cahen d'Anvers (1899-1977) aus der Familie Bischoffsheim und hatte drei Kinder: Renée Louise Marie (1927-2015), Anne Sonja (1930-1971) und Evelyn Robert Adrian

(1931-2022). Evelyn Robert Adrian heiratete Jeannette Bishop (Nichte von Sir Stanley Hooker, Triebwerksingenieur), nach der Ermordung seiner Frau heiratete er Victoria Lou Schott (1949-2021), Tochter des Immobilienentwicklers Lewis Schott aus Florida, und sie hatten drei Kinder: Jessica Rothschild (1974) und verheirateten Filmregisseur Sacha Gervasi; Anthony James Rothschild (1977) und verheiratete Model und TV-Moderatorin Tania Strecker und David Mayer Rothschild (1978).

Als Bruder von Lionel Rothschild, Sohn von Nathan Rothschild und Enkel von Mayer Amschel Rothschild, **heiratete Anthony Nathan Rothschild** Louise Montefiore (1821–1910) und sie hatten zwei Kinder: Constance (1843–1931), die Cyril Flower (Baron Battersea) heiratete, und Annie Henriette (1844–1926), die den Sohn des 4. Earl of Hardwicke, Elliot Constantine Yorke, heiratete.

Nathaniel de Rothschild, Sohn von Nathan Rothschild, Bruder von Lionel und Anthony Rothschild, heiratete Charlotte de Rothschild und sie hatten vier Kinder: Nathalie Rothschild (1843–1843), James Edouard de Rothschild (1844–1881), der Laura Thérèse von Rothschild (1847–1931) heiratete, Mayer Albert de Rothschild (1846–1850) und Arthur de Rothschild (1851–1903).

Hannah Mayer Rothschild heiratete Henry FitzRoy (1807–1859) und sie hatten zwei Kinder: Arthur Frederic Firz Roy (1842–1858) und Caroline Blanche Elizabeth FitzRoy.

Baron **Mayer Amschel de Rothschild**, Sohn von Nathan Rothschild und Bruder von Charlotte, Hannah, Nathaniel, Anthony und Lionel, heiratete Juliana Cohen hatte eine Tochter, Hannah Primrose (1851-1890), die Countess of Rosebery, die Archibald Primrose (5. Earl of Rosebery) heiratete, und sie hatten vier Kinder: Sybil Primrose (1879-1955), Margaret Primrose (1881-1967), die den Earl of Crewe heiratete, Harry Primrose (1882-1974) und Neil Primrose (1882-1917).

Und schließlich Louise von Rothschild, die ihren Cousin Mayer Carl von Rothschild heiratete und mit ihr sieben Kinder hatte: Adèle (1843-1922), die ihren Cousin Solomon de Rothschild heiratete; Emma Louise (1844-1935), die Nathan Rothschild, 1. Baron Rothschild, heiratete; Clementine Henrietta

(1845-1865), Laura Thérèse (1847-1931), heiratete Nathan de Rothschild; Hannah Luise von Rothschild (1850-1892); Margaretha Alexandrine (1855-1905), verheiratet mit Herzog Antoine XI.; Bertha Clara (1862-1903) heiratete Herzog Alexandre Berthier de Wagram.

Die Generationen von Nathan Rothschild gehören zu den wichtigsten in der Familie, da sie mit dem Bau des Suezkanals in Ägypten verbunden sind, der von Cecil Rhodes für die Gründung der British South Africa Company und des Diamantenkonglomerats De Beers finanziert wurde. Er war an der Balfour-Deklaration des jüdischen Staates in Palästina beteiligt. Nathaniel, Enkel von Lionel Rothschild, war **Berater der Regierungen von Edward Heath und Margaret Thatcher**. Es wird auch mit der sowjetischen Spionage in Cambridge in Verbindung gebracht. Victor Rothschild war Mitglied des MI-5 (British Secret Service).

Karl Mayer von Rothschild (Carl oder Charles, je nach Sprache) wurde 1788 geboren und starb 1855. Er war der Verwalter der neapelischen Filiale von C. M. Rothschild & Figli. Er heiratete Adelheid Herz und hatte fünf Kinder: Charlotte (verheiratet mit Lionel, Sohn von Nathan), Mayer Carl (verheiratet mit Louise, ebenfalls Nathans Tochter), Adolphe Carl, Wilhelm Carl und Anselm Alexander Carl. Adelheid von Rothschild ist die Tochter von Moses Isaac Herz (1778-1848) und Enkelin von Isaac Samsom Herz (1716-1777). Sie

wurden in Hamburg geboren. Aber Moses Isaac Herz, Adelheids Vater, ist der Bruder von Adelaide Goldschmidt. Die Familie Goldschmidt ist aschkenasisch-deutsch-jüdischer Herkunft und hat Verbindungen zu den Rothschilds. In der Familie Goldschmidt gibt es Bankiers, konservative Politiker und Philosophen. Maximilian Goldschmidt ist mit der Enkelin von Karl Mayer Rothschild verheiratet. Bis heute besteht eine Bindung zwischen den Familien, denn Ben Goldschmidt (geb. 1980) ist mit Kate Emma Rothschild (geb. 1982) verheiratet.

Karls Enkel (Carl, Carl oder Kalman) Mayer Rothschild: Charlottes Kinder wurden bereits erwähnt, da sie ihren Cousin Lionel de Rothschild heiratete. Dasselbe gilt für Mayer Amschel, der seine bereits erwähnte Cousine Louise von Rothschild heiratete. Wilhelm Carl von Rothschild heiratete Mathilde Hannah von Rothschild, über die wir auch oben gesprochen haben.

Jakob (Jacob oder James) Mayer Rothchild, wurde 1792 geboren und starb 1868. Er leitete die Pariser Niederlassung J. M. Rothschild & Frères. Er heiratete seine Nichte Betty Rothschild, die Tochter seines Bruders Solomon. Sie hatten fünf Kinder: Charlotte (heiratete ihren Cousin Nathaniel), Mayer Alphonse de Rothschild (heiratete die Tochter von Lionel Rothschild, ihrem Cousin), Gustave Samuel de Rothschild (heiratete Cécile Anspach), Salomon James de Rothschild (heiratete Adèle von Rothschild, Tochter ihres Cousins Mayer Karl) und Edmond Benjamin de Rothschild (heiratete Adelheid Rothschild, Tochter ihres Cousins Wilhelm Karl). Jakob ist mit Frédéric Chopin, Honoré Balzac, Eugène delacroix und Heinrich Heine verbunden.

Alphonse James de Rothschild hatte vier Kinder: Bettina Caroline (1858–1892), Lionel James Mayer (1861–1861), Charlotte Béatrice (1864–1934) und Édouard Alphonse James (1868–1949). Charlotte Béatrice heiratete Maurice Ephrussi (1849–1916), einen Bankier und Weizenhändler. Die Familie Ephrussi sind aschkenasische Juden.

Édouard Alphonse James heiratete Germaine Alice Halphen (1884–1975), Tochter des jüdischen Finanziers Émile Halphen. Die Familie Halphen ist der Gründer des Juweliergeschäfts Halphen, hat Finanziers, Diamantenhändler, Richter, Industrielle und Bankiers. Sie hatten vier Kinder: Édouard Alphonse Émile Lionel de Rothschild (1906–1911), Guy Édouard Alphonse Paul de Rothschild (1909–2007), Jacqueline Rebecca Louise de Rothschild (1911–2012) und Bethsabée Louise Émilie Béatrice de Rothschild (1914–1999).

Guy Édouard Alphonse Paul de Rothschild war zweimal verheiratet und hatte zwei Baroninnen, in der ersten Ehe hatte er einen Sohn David René de Rothschild (1942) und in seiner zweiten Ehe einen Sohn Édouard de Rothschild (1957). David René heiratete Prinzessin Olimpia Anna Aldobrandini (1955) und sie hatten vier Kinder: Lavinia Anne Alix de Rothschild (1978); Stéphanie Anne Marie Buffévent (1977), die Augustin de Buffévent heiratete; Alexandre Guy Francesco de Rothschild (1980) heiratete Olivia Bordeaux-Groult; und Louise Lili Béatrice de Rothschild (1989).

Jacqueline Rebecca Louise de Rothschild heiratete Robert Calmann-Levy, trennte sich und heiratete den Cellisten Gregor Piatigorsky, mit dem sie zwei Söhne bekam: Jephta Piatigorsky (1937) und Joram Piatigorsky (1940). Joram heiratete Lona Shepley und sie bekamen zwei Kinder.

Bethsabée Louise Émilie Béatrice de Rothschild war mit Donald Bloomingdale (1913–1954) aus der Gründerfamilie des Kaufhauses Bloomingdale in den Vereinigten Staaten verheiratet und hatte keine Kinder.

Gustave Samuel James de Rothschild, Sohn von Jakob Rothschild und Enkel von Mayer Amschel Rothschild. Er heiratete Cécile Anspach, die Tochter eines Beamten des französischen Kassationshofes. Sie hatten sechs Kinder: Octave de Rothschild (1860–1860); Zoé Lucie Betty de Rothschild (1863–1916) heiratete den belgischen Bankier León Lambert; Aline Caroline de Rothschild (1867–1909), die Sir Edward Albert Sassoon (1856–1912), einen britischen Geschäftsmann, heiratete; Bertha Juliette de Rothschild (1870–1896); André de Rothschild (1874–1877); und Robert de Rothschild (1880–1946).

Aline Caroline de Rothschild hatte zwei Kinder: Sir Philip Albert Gustave David Sassoon (1888–1939) und Sybil Rachel Bettie Cécile, Marchioness of Cholmondeley (1894–1989). Sybil Rachel Bettie Cécile heiratete George Cholmondeley und sie hatten drei Kinder: Lady Aline Caroline Cholmondeley (1916–2015), George Cholmondeley (1919–1990) und Lord John George Cholmondeley (1920–1986).

Gustave de Rothschilds letztes Kind war Robert Philippe Gustave de Rothschild (1880-1946) und er heiratete Gabrielle Nelly Régine Beer und sie hatten drei Kinder: Diane Cécile Alice Juliette de Rothschild (1907-1996) und war mit dem Diplomaten Anatol Muhlstein und dann mit Joseph Benvenuti verheiratet; James Gustave Jules Alain de Rothschild (1910-1982), der mit Maty Chauvin du Treuil verheiratet war; Cécile Léonie Eugénie Gudule Lucie de Rothschild (1913-1995); und Élie Robert de Rothschild (1917-2007), der mit Liliane Fould-Springer verheiratet war (die Familie Fould ist französisch-jüdischer Herkunft und im Bankensektor tätig).

James Gustave Jules Alain de Rothschild hatte drei Kinder: Béatrice Juliette Ruth de Rothschild (1939) heiratete Armand Angliviel de la Beaumelle und dann Pierre Rosenberg; Éric de Rothschild (1940) heiratete Maria-Beatrice Caracciolo Di Forino; und Robert de Rothschild (1947), verheiratet mit Debra Elisa Cohen. Eric de Rothschild hat drei Kinder.

Élie Robert de Rothschild hatte drei Kinder: Nathaniel de Rothschild (1946), Nelly de Rothschild (1947) und Elisabeth de Rothschild (1952).

Dies ist der Stammbaum von Mayer Amschel Rothschild über mehrere Generationen (mindestens 1. bis 5. Generation). Sie können sicher sein, dass alle Ehen mit Personen außerhalb des Nachnamens Rothschild aschkenasisch-jüdischen Ursprungs sind und alle von ihnen Industrielle, Bankiers, Politiker, Adlige und Persönlichkeiten aus der Geschichte der europäischen Zivilisation ab dem 18. Jahrhundert sind.

DAS ROTHSCHILD-HAUS
"Globale Analyse"
KAPITEL VI

Eine der größten Fähigkeiten der Familie Rothschild ist es, in der Lage zu sein, Menschen im politischen, rechtlichen, hochmonarchischen Milieu und in jedem anderen Bereich zu infiltrieren, damit sie ihre Macht über alles und jeden aufrechterhalten können und können.

Einer der Namen, die am engsten mit der Familie Rothschild verbunden sind, ist Benjamin Disraeli. In dem Wissen, dass die Konservativen und die Christen großen Einfluss auf die britische und englische Macht hatten, veranlassten die Rothschilds, insbesondere Nathan Rothschild, Disraeli als "Spion" zur christlichen Religion zu konvertieren.

Disraelis Familie hatte viele Verbindungen zu den Rothschilds. Für den deutschen Reichskanzler Bismarck war Disraeli ein Werkzeug der Rothschilds, und beide hatten Pläne und Strategien, um die Vereinigten Staaten durch einen Bürgerkrieg zu zerstückeln.

Benjamin Disraeli ist einer der großen Namen der Geschichte, die Teil der umfangreichen Liste von Agenten der Rothschild-Familie sind. Disraeli ist zusammen mit Adam Weishaupt (Gründer der bayerischen Illuminaten und Verfasser der Protokolle von Zion, die später in Karl Marx' Kommunistischem Manifest kodifiziert wurden) und Albert Pike (Gründer des Klu-Klux-Klans und Freimaurerführer, der eine Statue in Washington hat).

Sein Großvater, der ebenfalls Benjamin D'Israelita hieß, kam laut John Coleman 1748 nach England. Er hatte 1766 einen Sohn namens Isaac D'Israelita und war ideologisch ein Bolschewik (es waren die "Bolschewiki", die in Russland die Macht übernahmen und die Sowjetunion gründeten). Isaac hatte direkten Kontakt zu Nathan Rothschild und seinem Machtzirkel. In seiner Übersetzung von John Colemans "Die Rothschild-Dynastie" beschreibt er:

Übrigens: "El-Israeli" (D'Israelite?) Es ist ein arabischer Name türkischen Ursprungs, der im Nahen Osten verwendet wird und Menschen jüdischer Abstammung bezeichnet. Es ist wahrscheinlich, dass die Familie seines Vaters aus Peru nach Italien und höchstwahrscheinlich nach Ancona kam. Isaacs Fachgebiet war das Schreiben, und er mochte viele Forscher vor ihm und besuchte das British Museum. Er war auch Importeur von Strohüten, Marmor und Alaun, aber Isaac wollte schreiben.

Benjamin Disraeli trat in die Fußstapfen seines Vaters Isaac und erlernte das Schreiben. Er wurde 1804 als Jude geboren, auch beschnitten. Er wuchs mit dem Glauben des Judentums auf. Zu dieser Zeit hatten die Juden noch nicht so viel Autonomie in der europäischen Macht. Es gab Einschränkungen für Juden und es würde ein Nachteil sein, die aristokratische Macht Europas zu integrieren.

Angesichts dieser Schwierigkeiten bat ihn die Familie Rothschild 1817 im Alter von dreizehn Jahren, sich taufen zu lassen, damit er die Autonomie haben würde, an der englischen Gesellschaft und der Politik des Landes teilzunehmen. Seine Aufgabe war es, alle Hindernisse für die Juden in England zu beseitigen. Hier können wir deutlich eine eigentümliche Eigenschaft der Khasaren erkennen, die wiederum mit den Handlungen der Rothschild-Familie zusammenfällt, die vorgibt, etwas zu sein, was sie nicht sind, um zu bekommen, was sie wollen.

Nach den gerechten Worten von John Coleman war Disraeli das trojanische Pferd der Rothschilds in der englischen Politik, um alle Regeln oder Normen zu stürzen, die die Juden in der englischen Macht einschränkten.

Und wie diese mächtige Firma [die Rothschilds] die Regierung von Frankreich und England regiert, kann man aus zwei jüngsten Vorfällen schließen. Der französische Gesandtschaftssekretär M. Thierry heiratete vor einigen Monaten in der Botschaft von Dr. John Coleman in

London eine Jüdin aus dem Rothschild-Clan. Und nun veranlassten ihn die verborgenen Drahtzieher von Bonars Gesetz [der britische Premierminister, der versprach, Disraelis Politik zu folgen] eine neue "konservative" Regierung, einen nicht-diplomatischen "Liberalen" als Botschafter nach Paris zu entsenden, den Marquis de Crewe, dessen Frau die Tochter von Hannah Rothschild, Gräfin von Roseberry, ist. Hier haben wir die wirkliche Grundlage der französisch-britischen Völkerverständigung – "R.F. – gemeint sind Rothschild Frères oder Rothschild Brothers"

Benjamin Disraeli war von 1866 bis 1868 Schatzkanzler im Vereinigten Königreich und von 1874 bis 1880 Premierminister des Vereinigten Königreichs. Er war Mitglied der britischen Konservativen Partei und zerstörte das, was man die "Modern Conservative Party" nennen kann.

Heute, im Jahr 2024, sehen wir das Vermächtnis der Zerstörung des Vereinigten Königreichs zum Nutzen der Familie Rothschild. Das britische Finanzsystem ist an einem Ort in London verflochten, der "City" genannt wird, deren Macht der Rothschilds absolut ist, nicht einmal die britische Krone hat so viel Autonomie an einem bestimmten Ort in der Hauptstadt Englands. Der Fabianischen Gesellschaft gelang es Ende des 19. Jahrhunderts, den staatlichen Distributismus zu etablieren (was wir heute alle als Sozialversicherung kennen), die zivile Abrüstung, die Legalisierung der Abtreibung, das Eindringen von Einwanderern in das ganze Land (das sich über die Europäische Union auf ganz Europa ausdehnte). Das Vereinigte Königreich ist eines der gewalttätigsten Länder Europas, der derzeitige Premierminister Englands ist indischer Abstammung, ein Volk okkulten Glaubens und eines der Länder, das das Christentum am meisten verfolgt. Dies ist eine der Einfügungen in die britische Politik und Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten, seit dem Erstarren der Rothschilds in England.

Das Drehbuch der Rothschilds vom 18. bis zum 21. Jahrhundert ist absurd groß. Sie sind durch die Gründung der Zentralbanken von England, Frankreich, Italien, Deutschland, Russland und den Vereinigten Staaten

miteinander verbunden. Sie sponserten/finanzierten alle Kriege (einschließlich der Weltkriege) des 18., 19., 20. und 21. Jahrhunderts in jeder Region der Welt. Französische Revolution, Englische Revolution, Amerikanischer Bürgerkrieg, Erster Weltkrieg, 2. Weltkrieg, Russische Revolution, Vietnamkrieg, Koreakrieg, Kalter Krieg, Iran-Irak-Krieg, Afghanistan-Krieg, Ukraine-Russland-Krieg, Israel-Hamas, unter anderem.

Die Gründung der Sowjetunion, die chinesische und die kubanische Revolution. Von der Diktatur Nordkoreas, Venezuelas, Nicaraguas und jeder anderen kommunistischen Diktatur. Sie ist mit rechten Parteien wie der britischen Konservativen Partei und Angela Merkels Christdemokraten Deutschlands verbunden. Sie sponserte den Nationalsozialismus und den Faschismus. Die Organisation der Vereinten Nationen (und alle ihre Segmente: WHO, WTO, etc.), die Federal Reserve, das Komitee der 300, der Bildeberg-Club, der Club of Rome, die Gründung der NATO, die Europäische Union, die BRICS, alle Geheimdienste der Welt (MI-5 und 6, CIA, KGB, GESTAPO, MOSSAD usw.), finanzierten die terroristischen Gruppen, schufen den Staat Israel (dessen Führer alle Zionisten und die Khasarische Mafia sind), ist mit dem Thema Apartheid und der Diktatur der Regierung von Nelson Mandela (Terrorist und Mitglied der Kommunistischen Partei Südafrikas) verbunden, die die Gründung der Kommunistischen Partei auf der ganzen Welt finanziert hat. Sie hat alle Nationen der Welt in ihren inneren und äußeren Konflikten finanziert. Er unterstützte die brasilianische Krone, die Streitkräfte (Militärregierungen) und die Kommunisten. Die Finanzierung in Brasilien erfolgt heute durch George Soros, den südamerikanischen Arm der Macht der Neuen Weltordnung. Sie steht hinter dem Forum von São Paulo, der amerikanischen Demokratischen Partei, sie steht hinter allen Minderheiten (Feminismen, LGBT, Abtreibungsgegner, die Hippie-Bewegung der 60er Jahre, die Skinhead-Bewegung in England), die Entstehung des Rock'n'Roll und seiner Gespenster (Heavy Metal, Punk, Grunge usw.), Hip Hop und aktuelle POP-Musik), Mode und Unterhaltung, der wichtigsten Medien, der evolutionären Technologie (Radio, Fernsehen, Internet, Computer, Handy), der modernen Medizin, der Impfstoffe, der Krankheiten und neuen Krankheiten, der Epidemien, der Pandemien usw. Der Schwindel des Umweltschutzes, der Agrarökologie, der globalen Erwärmung und der Anarchoökologie. Die

Verbreitung der Demokratie auf der ganzen Welt als Waffe der Macht und nicht der Freiheit. Ärzte ohne Grenzen und das Rote Kreuz. Im akademischen Bereich ist sie mit dem Marxismus, der Fabianischen Gesellschaft, der Frankfurter Schule, den kommunistischen Parteien Europas und der ganzen Welt, der Zerstörung der Dogmen der katholischen Kirche, der Verfolgung von Christen, dem Wachstum okkultur Überzeugungen und der Verbreitung von Symbolen verbunden, die mit makabren Ritualen und satanischen Kirchen verbunden sind, verbunden. ES GIBT NICHTS, WAS SIE IN IHREM TÄGLICHEN LEBEN VERWENDEN, DAS NICHT EINEN FINGER DER ROTHSCHILD-FAMILIE HAT. Entweder direkt oder indirekt.

Beide politischen Spektren (rechts und links, das schließt diesen "Zentrum"-Unsinn und jedes andere Segment dieser Spektren ein) sind an die Macht gebunden, die von den Rothschilds seit dem 18. Jahrhundert aufgebaut und aufrechterhalten wurde. Das Gleiche gilt für einen Linken, der den Marxismus schön findet!

Ideologische Auseinandersetzungen sind nichts anderes als ein Mittel, um die Gesellschaft mit Unsinn zu beschäftigen, während sie ihre Kontrolle über alles und jeden weiter beschleunigt!

Hier sind einige Geschichten, die von Autoren der Zeit beschrieben werden, deren Verantwortung mit der Familie Rothschild verbunden ist:

- Jacques François Lefranc, Augustín Barruel, Charles Louis Cadet de Gassicourt, John Robison, Sir Walter Scott waren Autoren des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, die enthüllten, dass die Französische Revolution vollständig von "Geheimgesellschaften" inszeniert wurde, insbesondere von den bayerischen Illuminaten (Adam Weshaupt) und der Freimaurerei, die Verbindungen zu den Rothschilds hatten.

"Die große Revolution hat jeden auf der Welt getroffen, außer die Banker" – Joseph Cambon, Parlamentsabgeordneter und Mitglied des Ausschusses für öffentliche Gesundheit der Nationalversammlung

- In den napoleonischen Kriegen finanzierten die Rothschilds nicht nur den Herzog von Wellington, sondern auch Napoleon Bonaparte. Rothschild-Agenten, die an der Schlacht von Waterloo teilgenommen hatten, warnten vor dem Ausgang zugunsten Englands und Preußens. Aber bis dieses Ergebnis in England eintraf, spekulierte Nathan Rothschild darauf, dass die Börse alle seine Aktien verkaufte, und seine Agenten verbreiteten Gerüchte über Napoleons Sieg, was alle dazu veranlasste, ihre Aktien zu verkaufen und die Mindestwerte zu erreichen, also kaufte Nathan Rothschild alle Aktien zurück, und als das Ergebnis der Schlacht von Waterloo eintraf, Er besaß die volle Macht der englischen Aktionen.
- Ein deutscher Philosoph, ein Mitglied der bayerischen Illuminaten, war auf der Flucht vor einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Frankreich und Preußen, ein Sohn eines deutsch-jüdischen Bankiers, Heinrich Heine, half dabei, in England Zuflucht zu finden, in das Rothschild-Haus in London. Dieser Philosoph war Karl Marx. Karl Marx kodifizierte die von Adam Weishaupt zusammen mit Friedrich Engels verfassten Protokolle von Zion im berühmten Kommunistischen Manifest. Im 20. Jahrhundert war der Kommunismus der starke Arm der Neuen Weltordnung, weil er über ein geschlossenes Territorium verfügte, eine Diktatur, die keinem anderen Land und keinem anderen Medium erlaubte, zu erfahren, was dort geschah. Im 20. Jahrhundert werden Sie feststellen, dass Sie noch nie Filme über Stalins Sowjetunion, Lenins blutrünstige Russische Revolution oder Filme über die Wahrheit über kubanische Diktaturen, Nordkorea oder irgendeine kommunistische Diktatur gesehen haben, die kommunistischen Völkermord und Demozid aufdeckt. Eine Diktatur wäre eine wichtige Waffe für die Rothschilds und die Neue Weltordnung für die menschliche Forschung (Eugenik, im Labor geschaffene Krankheiten, Militärtechnologie usw.) und die Anwendung okkultur Rituale. Das deutlichste Beispiel dafür war COVID-19, das in einem Labor im kommunistischen China mit Unterstützung und Partnerschaft mit einem Labor in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Darüber hinaus werden sie erkennen, dass

alle Ideen der kommunistischen Vision, die in der Welt verbreitet werden, einen klaren Zweck der Kontrolle über das Volk haben.

Als Dichter der deutschen Romantik und heimliches Mitglied des Carbonarios (italienischer Geheimbund) veröffentlichte er am 12. Juli 1842 in der Zeitschrift Französische Zustände in Hamburg einen seltsamen Text mit einem Hauch von Prophezeiung, in dem er warnte: Der Kommunismus, der noch nicht erschienen ist, aber mächtig erscheinen wird und furchtlos und altruistisch sein wird, wie man dachte... Sie wird sich mit der Diktatur des Proletariats identifizieren, und obwohl jetzt sehr wenig darüber gesprochen wird... Er wird der dunkle Held sein, dem eine große, aber flüchtige Rolle in der modernen Tragödie vorbehalten ist. Alles, was Sie tun müssen, ist zu warten, bis der Auftrag die Szene betritt. Er sagte auch den Krieg zwischen Frankreich und Preußen voraus, der nur der erste Akt des großen Dramas, des Prologs, sein wird. Der zweite Akt wird der europäische sein, die allgemeine Revolution, das große Duell der Besitzlosen gegen die Aristokratie des Eigentums. Dann wird nicht mehr über Nation oder Religion geredet. Es wird nur eine Heimat geben, die Erde. Und ein Glaube, Glück auf Erden, weil es vielleicht nur einen Hirten und eine Herde gibt, einen freien Hirten mit eisernem Stab und eine Menschenherde, die geschoren ist und gleichmäßig blökt (Auszüge aus Heinrich Heines Artikel).

- Die Firma Royal Dutch Shell, die wir von den Tankstellen kennen, wird von der Familie Rothschild finanziert. Durch sie erhielten sie ein Monopol auf amerikanische Eisenbahnen, Finanzen und Öl. Um ihre Macht in den Vereinigten Staaten zu erhalten, finanzierte die Familie Rothschild die Familien Morgan, Harriman und Rockefeller. Sie werden feststellen, dass zum Beispiel in der Fernsehwerbung die C6 Bank von J.P. Morgan übernommen wurde und dass die Rockefeller-Familie mit der Ausbreitung der Apartheid in Südafrika in der Welt in

Verbindung gebracht wird, mit dem Ziel, Nelson Mandela zu befreien, damit die Interessen der Neuen Weltordnung in dem afrikanischen Land folgen können. Nelson Mandela war Mitglied der Kommunistischen Partei Südafrikas, wurde wegen Terrorismus inhaftiert und wurde als Diktator Präsident Südafrikas, aber die Medien und Weltkünstler, die mit der Neuen Weltordnung verbunden waren, verbreiteten und verkauften das Bild von Nelson Mandela als Helden und erhielten sogar den Friedensnobelpreis.

- Die Rothschilds waren ein wichtiger Teil der Schöpfer der zionistischen Bewegung und die aktivsten Kollaborateure bei der Gründung des Staates Israel, wobei Baron Edmond James de Rothschild der Sponsor der ersten Siedlung in Palästina in Rishon-LeZion war. James A. de Rothschild finanzierte die Knesset, Israels wichtigstes politisches Gebäude. Gleich auf der anderen Straßenseite befindet sich der Oberste Gerichtshof Israels, gestiftet von einem anderen Mitglied der Dynastie: Dorothy de Rothschild. Darin befinden sich die Knesset und der Oberste Gerichtshof, die von den Rothschilds erbaut wurden, und nach einer senkrechten Linie, einige Blocks entfernt, befindet sich das Rockefeller Museum (eine weitere jüdische und freimaurerische Familie). Im Jahr 1917 war Walter Rothschild, 2. Baron Rothschild, der Empfänger der Balfour-Deklaration, die die Regelung Palästinas durch die britische Regierung als Heimatland der Juden festlegte. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass die Bibel vom Staat Israel für Gottes auserwähltes Volk, die wahren Juden, spricht. Es waren die Rothschilds und ihre Agenten (UN), die den Staat Israel durch einen jahrzehntealten Trick schufen. Das Problem ist, dass die Neue Weltordnung mit Adolf Hitlers Hauptrolle bei der Eliminierung aller wahren Juden erreicht hat, dass die Mehrheit der Juden auf der Welt (fast 90%) entweder nichtjüdische Juden (Aschkenasen – Khasarische Mafia) oder jüdischer Zionismus sind. Alle Führer des Staates Israel, egal welches Spektrum oder welche Partei, sind Zionisten. Der Mossad ist ihr bewaffneter Flügel.
- Walter Rothschild, 2. Baron Rothschild, war der Empfänger der Balfour-Deklaration an die Zionistische Föderation, die die britische Regierung verpflichtete, in Palästina eine nationale Heimstätte für

das jüdische Volk zu errichten. **Lord Victor Rothschild war während des Nazi-Holocaust dagegen, jüdischen Flüchtlingen Asyl oder auch nur Hilfe zu gewähren.** Die Handlungen von Walter und Victor zeigen nur, dass sie die Vernichtung der echten Juden aufrechterhalten wollten, um die Aschkenasen (Nichtjuden) zu den einzigen Mitgliedern des modernen Judentums zu machen.

- Michail Bakunin, einer der Mitbegründer der Ersten Kommunistischen Internationale mit Marx und Proudhon im Jahre 1842 und einer der Diener des Anarchokommunismus, schrieb 1871 einen Brief an die Kommunisten von Bologna: *"Nun, diese ganze jüdische Welt, die eine einzige ausbeuterische Sekte bildet, eine Art Blutegel des Volkes, ein verschlingender und organisierter kollektiver Parasit, nicht nur über die Grenzen der Staaten hinweg, sondern durch alle Meinungsverschiedenheiten hindurch. Diese Welt steht derzeit, zumindest weitgehend, Marx auf der einen und den Rothschilds auf der anderen Seite zur Verfügung. Ich weiß, dass die Rothschilds, als Reaktionäre, die sie sind und sein sollten, die Verdienste des kommunistischen Marx sehr schätzen, und im Gegenzug wird der kommunistische Marx unweigerlich von einer instinktiven Anziehung und einer respektvollen Bewunderung in die Richtung des Finanzgenies der Rothschilds gezogen. "Die jüdische Solidarität, diese starke Solidarität, die sich durch die Geschichte hindurch erhalten hat, eint sie."*
- Ein weiterer "Zufall" in Bezug auf die Aschkenasen und Russland stammt aus Gustavo Barrosos Arbeit über die Protokolle der Weisen von Zion. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass die Aschkenasen dem christlichen russischen Volk Rache geschworen haben. Im ersten Teil von Gustavo Barrosos Werk "Die jüdische Gefahr" von Roger Lambelin übersetzt er:
 - *Der russische Schriftsteller G. Butmi veröffentlichte 1907 mit Hilfe seines Bruders A. L. Butmi eine Fassung dieses Textes unter dem Titel: "Die Feinde der Menschheit" (5). Das Buch wurde vom St. Petersburger Institut für Taubstumme gedruckt und war der Russischen Volksunion gewidmet, einer patriotischen Vereinigung, die die Juden und die Geheimbünde bekämpfte, die im Zarenreich sehr zahlreich waren. (...) Die*

Ausgabe von 1917 wurde von den Bolschewiki fast vollständig zerstört. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass die Zaren gegen die Rothschilds kämpften, Lenin, Trotzki und Stalin erhielten finanzielle Unterstützung von den aschkenasischen Bankiers, bei einem Treffen in der Schweiz im Jahr 1906, als sie die erste Revolution versuchten und sie nicht funktionierte, aber 1917 hatten sie Erfolg. Die Protokolle sind ein Beweis für die Handlungen der Neuen Weltordnung, und die Bolschewiki haben sie zerstört, warum diese Aktion? Trotzki und Lenin waren Juden, sie wurden von aschkenasischen Juden finanziert, den Rest der Geschichte wissen Sie! Die Zaren wurden abgesetzt und die ganze Familie ermordet, Russland wurde zur Sowjetunion, eine blutrünstige und gnadenlose und völlig geschlossene Regierung, alles, was die Aschkenasen brauchten, um ihre Macht und ihre menschliche Forschung zu erhalten. Schließlich **in einem Rundschreiben der Zionistischen Kommission aus dem Jahr 1901, in dem sich Dr. Teodoro Hertzl über das Verschwinden von Papieren beschwert, die es den Christen ermöglichten, die Geheimnisse der "Protokolle" zu kennen.**

DAS ROTHSCHILD-HAUS
"Schlüssige Analyse"
KAPITEL VII

Es gibt zwei Geschichten: die offizielle und verlogene Geschichte, die ad usum delphini (unzulängliche Lehre) gelehrt wird, und die geheime Geschichte, in der ihr die Wahrheit und ihre wahren Ursachen finden werdet, das heißt eine beschämende Geschichte.

Honoré de Balzac

Dieser Artikel sollte nicht gelesen werden, um das jüdische Volk zu hassen, im Gegenteil, er hat den Zweck, das wahre jüdische Volk von denen zu trennen, die sich als Juden ausgeben, um die Welt zu beherrschen.

"Das Judentum ist das Rätsel der Neuzeit, das Rätsel, das schließlich am Scheideweg entschlüsselt werden muss. Bisher waren sie hartnäckig darin, das Judentum nach der positiven oder spekulativen Tätigkeit der Juden zu beurteilen. Schlechte Methode, die für Enttäuschungen gedacht ist. Die Juden! Aber sie haben Anteil an allen materiellen und geistigen Unternehmungen, an allen Widerständen und an allen Revolten. (A. de Monzie, Vorwort zu Kadmi-Cohen: Nomads, S. X) von Gustavo Barrosos Protokollen der Weisen von Zion.

Jesus Christus war ein Jude, Gottes auserwähltes Volk sind die Juden. Das Problem ist, dass eine bestimmte Gruppe, die sich als Juden durchgesetzt hat und es in Wirklichkeit nicht ist, für die jüdische Religion spricht und die Dogmatik der jüdischen Religion verändert hat!

Heute sind die meisten Juden Aschkenasen, aus dem einfachen Grund, dass die Aschkenasen die Auslöschung des wahren jüdischen Volkes herbeiführen und alles, was mit dem Judentum der Heiligen Schrift

verbunden ist, zerstört werden muss, einschließlich der Kontinuität seines Sohnes, nämlich des Christentums.

Wundern Sie sich nicht, warum das Geld in den Händen der "Juden" ist? Und warum nicht zum Beispiel den Lehren von Mose folgen? Warum ziehen sie es vor, alle zu vernichten und nicht dem Weg des himmlischen Friedens zu folgen? Warum wurde der Staat Israel von einer Organisation gewählt und gebilligt, die unter der Macht einiger weniger Juden steht und es vorzieht, die Region in ständiger Spannung zu halten, anstatt die Region in Frieden zu halten?

Warum wurde Russland für eine bolschewistische Revolution ausgewählt? Erinnern Sie sich an das Racheversprechen der Aschkenasen am russischen Volk? Erinnern Sie sich, wie Mayer Amschel Rothschild seinen Kindern von Russland und den Christen erzählte? Christen, die seit dreihundert Jahren verfolgt werden. Im 21. Jahrhundert werden weltweit mehr als 250 Millionen Christen verfolgt.

Ist es nicht ein großer Zufall, dass ihr die Flagge eines Staates habt, der mit dem Judentum verbunden ist, und ihr habt einen okkulten und heidnischen Stern, der sogar mit dem babylonischen Okkultismus verbunden ist, der der Glaube des Volkes von Chasarien war?

Ist es nicht ein zu großer Zufall, dass in der Region Frankfurt eine gewisse angeblich jüdische Familie die gleichen Symbole einer heidnischen/okkulten Religion aufbewahrte?

Es gibt viele Zufälle, die mit dieser Familie verbunden sind, die heute und seit dreihundert Jahren die Herren der Welt sind. Sie stecken hinter allen geopolitischen Ereignissen in der Welt. Alle internationalen Organisationen, Armeen und Kriege, Geheimdienste und Spionage, Politiker, Banken- und Finanzsysteme, Technologie, Unterhaltung, Geheimgesellschaften und Religionen.

Die Realität ist, dass Gottes auserwähltes Volk (die wahren Juden) dezimiert werden, Christen vom Planeten vernichtet werden und immer mehr

heidnische Programme und Ideologen sich vervollkommen und die Gesellschaft in ihren Glauben eintauchen.

Wenn man darüber nachdenkt, sieht man in christlichen Ländern immer weniger Gläubige in den Kirchen. Christen, die noch nie die Bibel gelesen haben. Sie kennen die Geschichte des Christentums, Jesu Christi nicht, sie wissen nicht, wie man das Vaterunser oder das Ave Maria betet. Weil? Ist das etwas Natürliches oder Architektonisches? Es ist nur ein Idiot zu glauben, dass das natürlich ist! Heute schauen sich die Menschen lieber einen Science-Fiction-Film an, als zu beten. Das ist nicht natürlich, es wurde gebaut.

Die moderne "Natürlichkeit" von heute ist die Architektur von gestern. Sie sind die Früchte der Plantage vor dreihundert Jahren. Glauben Sie, dass der Krieg zwischen der Ukraine und Russland eine natürliche Sache ist? Oder der Krieg der Hamas gegen Israel? Oder das Auftauchen von Gruppen zu Feminismus, Sexualität und Gender? Die Legalisierung von Drogen, zivile Abrüstung, Terrorismus, die mysteriösen Todesfälle, die einigen Menschen auf der ganzen Welt widerfahren, die Technologie, die an die Gesellschaft verkauft wird, der Impfstoff, der gegen eine bestimmte Krankheit entwickelt wurde, die Schaffung internationaler Organisationen, die Gründung internationaler Stiftungen, Finanzsysteme und Wirtschaftskrisen. All diese Beispiele sind globale Konstrukte für eine träge und ignorante Gesellschaft.

Es bedeutet, so in das Problem eingetaucht zu sein, dass man nicht die Kraft hat, nach dem richtigen Weg zu suchen. Es geht darum, den Weg zu verstehen, aber er zieht es vor, das Problem zu betrachten und es wegzulassen. Ein echter Feigling. Die Gesellschaft ist zunehmend so und denkt, dass das Streben nach Ihren eigenen persönlichen Erfolgen Ihnen Seelenfrieden geben wird! Sie irren sich!

Kurz gesagt, die Gesellschaft ertrinkt in der Materialität dieses Lebens und vergisst die spätere Ebene. Sie haben vergessen, woher sie kommen und wer sie wirklich verurteilen wird. Der Materialismus ist nur ein Durchgang, aber die Seele ist unsterblich.

REFERENZEN:

- ARMSTRONG, George Washington. Der Rothschild Money Trust. Er war ein amerikanischer Richter.
- BALLA, Ignatius. Die Romanze der Rothschilds. London: Legislative Library: 1913;
- BARROSO, Gustavo. *Die Protokolle der Weisen von Zion – Der Imperialismus Israels. Der Plan der Juden zur Eroberung der Welt. Der Antichrist-Kodex. Echtheitsnachweise, Dokumente, Notizen und Kommentare.* Agência Minerva Editora: São Paulo, 1936. S. 15;
- BORREGO, Salvador. Ökonomische Waffe. Editorial Casa de Tharsis, 2000;
- CARR, William Guy. *Bauern im Spiel.* Er war Navigationsoffizier im Ersten Weltkrieg, Marinekontrolloffizier der St. Lawrence und Staboffizier in Shelbourne, N.S. Als Autor veröffentlichte er sieben Werke, von denen einige für die Royal Library, die Imperial War Museum Library und die Millington Drake Library bestimmt waren;
- CARR, William Guy. *Satan, Fürst dieser Welt.* 1966;
- CERESOLE, Norberto. Die Verfälschung der Wirklichkeit: Geopolitischer Raum des jüdischen Terrorismus. La Editorial: La Paz, 2018;
- COLEMAN, John. *Die Rothschild-Dynastie.* Hrsg. Omnia Veritas, 2023. John Coleman ist ein britischer Autor und ehemaliges Mitglied des Geheimdienstes;
- CORTI, Egon Cäsar Graf. *Der Aufstieg des Hauses Rothschild.* Insel-Verlag, Leipzig, 1927. Der Kroat war ein österreichischer Beamter, Historiker und Schriftsteller.
- DE RUITER, Robin. *Der Antichrist – Verborgene Macht hinter der Neuen Weltordnung.* LeLivros, 2013; Der gebürtige Niederländer Robin de Ruiten studierte Theologie, Geschichte und Spanisch. Hilfe für Menschen mit psychischen Traumata, die satanischen rituellen Missbrauch erlebt haben;
- DORSEY III, Herbert G. *Die geheime Geschichte der Neuen Weltordnung.* Outskirts Press: 2014. Er erwarb 1982 einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik an der University of California in Santa Barbara;

- ESTULIN, Daniel. Die wahre Geschichte des Bilderberg-Clubs. Editorial Planeta: 2005
- GRAZIANO, Walter. Hitler hat den Krieg gewonnen: die wirtschaftliche Macht und das Spiel der Interessen hinter den internationalen Beziehungen. São Paulo: Editora Palindromo, 2005;
- HELSING, Jan Van. Geheimbünde und ihre Macht im 20. Jahrhundert. Ewertverlag: 1998;
- HITCHCOCK, Andrew Carrington. *Die Synagoge Satans*. 2007; Historiador, pastor e satírico americano;
- KÖNIG, M.S. *Planet Rothschild – Band 1, 2 und 3 – Die verbotene Geschichte der Neuen Weltordnung*. 2015. Sie ist eine private investigative Journalistin und Rechercheurin in der Stadt York. 1987 schloss er sein Studium an der Rutgers University ab;
- KOCH, Paul H. Die verborgene Geschichte der Welt: Von der Urgeschichte bis zum internationalen Terratismus. FreCos, 2007;
- MARSDEN, Victor E. *Protokolle der Weisen von Zion*. Übersetzt aus dem Russischen des Nilus. The Mercian Free Press: England, 2014;
- NIALL, Ferguson. *Das Haus Rothschild – Der Bankier der Welt*. Penguin Books, 1998. Er wurde 1964 in Glasgow geboren und ist Tutor für Neuere Geschichte am Jesus College in Oxford und Politikwissenschaftler.
- QUIGLEY, Carroll. *Tragödie & Hoffnung: Die Geschichte der Welt in der Zeit*. 2004;
- REEVES, John. *Die Rothschilds: Die Finanzherrscher der Nationen*. Chicago: A.C.McClurg, 1887;
- ROBISON, John. Beweise für eine Verschwörung gegen alle Religionen und Regierungen Europas. 3ª Edição, 1798.

GESUCHTE SEITEN:

- <https://archive.org/create/>
- <https://web.archive.org/>
- <https://www.rothschildarchive.org/>
- <https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-rothschild-archive>

- <https://archive.jisk.ac.uk/search/location/8a0def45-90d7-3a8d-8673-2423c5918d5c>
- <https://Discovery.Nationalarchives.gov.uk/details/A/A13533137>
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal
- <https://pt.Scribd.com/Home>
- <https://www.bodleian.ox.ac.uk/universityarchives>
- <https://dokeru.com/>
- <https://www.marxists.org/portugues/bakunin/1871/mes/carta16.htm>

Belo Horizonte, 24. März 2024.

Autor: Alexandre A. da C. Fonseca

Über den Autor: Rechtsanwalt, schloss 2008 sein Studium der Rechtswissenschaften an der Fakultät Arnaldo Jansen ab. Studium des Bauingenieurwesens an der Univeritas. Human-, Sozial- und Exakte Wissenschaften. Autor des *Buches "Die Reflexionen eines Konservativen: Gedanken eines empörten brasilianischen Bürgers"*.